

Latter-day Saints (Mormons) in Brazil

By Fernando Pinheiro da Silva Filho, Universidade Federal de Alagoas

Entry tags: Religious Group, Christian Traditions, South American Religions, Language, Unclassifiable, Christian Restorationism, Christianity of the Global South, Mormonism

The Latter-day Saints (Mormons) in Brazil constitute the national presence of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, a Christian restorationist movement of North American origin. In the Brazilian context, the group underwent a process of institutionalization and nationalization throughout the twentieth century, culminating in the consolidation of a native ecclesiastical administration, although still supervised by foreign leadership. From 1987 onward, greater administrative autonomy can be observed, highlighted by the establishment of an area presidency composed of Brazilian leaders, reflecting the Church's cultural adaptation and growth in the country. This transition to local leadership significantly impacted the lived religious experience in Brazil. Brazilian leaders not only administered the ecclesiastical structure but also influenced it through their discourse. Distinctive proselytizing tools were implemented, such as the recurring use of English classes, a practice that became culturally recognized in many congregations. At the same time, the figure of the foreign missionary—often identified as the “gringo”—assumed an important symbolic role, arousing curiosity and interest among Brazilians, who have historically been described as the “cordial man,” a concept coined by Sérgio Buarque de Holanda (1936) to characterize Brazilians as driven by hospitality and affectivity. Brazil currently constitutes the third-largest Latter-day Saint population in the world, underscoring the relevance of these local dynamics. Foreign observers often view the country as fertile ground for religious growth, highlighting its receptivity and strong sense of community. However, this growth has not occurred without tensions. Brazilian culture, marked by strong regional diversity, expressive orality, and well-defined local identities, has both adapted to and resisted certain institutional aspects. The expansion of temples (spaces distinct from the usual meetinghouses), especially during the 2020s, also reveals this localized religiosity. Temples are perceived not only as sacred spaces but also as markers of regional belonging and spiritual maturity. The way Brazilians relate to the temple carries its own nuances, shaped by social expectations and specific devotional practices. Without establishing direct comparisons, it is possible to affirm that the Church in Brazil operates within a singular cultural framework. To be a Latter-day Saint in Brazil also implies engaging with a typically Brazilian religiosity—relational, adaptable, and expressive. This intersection may represent one of the most distinctive elements of the Brazilian Mormon experience in the global context.

Date Range: 1987 CE - 2026 CE

Region: Brazil

Region tags: Brazil

Brazil is the largest country in South America, characterized by its vast geographic, cultural, and

religious diversity. Formed through historical processes involving Indigenous populations, Portuguese colonization, and the African diaspora, the country developed a plural society marked by intense cultural exchange. In the religious sphere, Brazil presents a dynamic landscape, with a historical predominance of Christianity—especially Catholicism—and significant growth of other religious traditions, including Protestantism, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons), and Afro-Brazilian religions. This diversity makes the country a relevant setting for the study of religious transformations in modern and contemporary contexts.

Entry Perspective

✓ Orthodoxy

Sources

Academic (peer-reviewed) sources related to the subject matter:

ID:

Attach PDFs if available in digital format.

11403

- Fonte 1:: Journal of Mormon History. Publicação da Mormon History Association, totalmente revisada por pares. Foco: história social, institucional e cultural do movimento. Publica estudos sobre liderança, expansão global, gênero, política e história do século XIX e XX. É uma das principais revistas acadêmicas da área.
- Fonte 2:: Dialogue: A Journal of Mormon Thought. Revista independente e revisada por pares. Fundada em 1966. Foco: história, teologia, filosofia e crítica cultural do mormonismo. Publica estudos de alto nível acadêmico e também debates interpretativos importantes.
- Fonte 3:: BYU Studies Quarterly. Revista acadêmica da Brigham Young University. Revisada por pares e afiliada ao movimento religioso. Foco: história, teologia, estudos bíblicos e culturais do mormonismo. Inclui artigos acadêmicos e estudos interdisciplinares.

Media and third sector sources related to the subject matter:

ID: 11404

Attach PDFs if available in digital format.

- Fonte 1:: The Washington Post. Publica análises sobre crescimento, cultura e influência política de membros do movimento religioso. Foco frequente em religião nos EUA e impacto social do mormonismo. Exemplo: cobertura de influenciadores e mudanças culturais dentro da comunidade dos santos dos últimos dias.

- Fonte 2:: O Globo (Brasil). Reportagens sobre templos, eventos da Igreja e crescimento de membros no país. Destaque para inauguração de templos e impacto urbano-religioso.
- Fonte 3:: Claremont Graduate University – Mormon Studies Center. Centro acadêmico independente dedicado ao estudo do mormonismo. Produz pesquisas interdisciplinares (história, sociologia, teologia).

List the top three most important religious texts for this religious movement

ID: 11405

Attach PDFs if available in digital format.

- Fonte 1:: American Zion: A New History of Mormonism. Benjamin E Park. Liveright Publishing Corporation, 2024.
- Fonte 2:: Planting the Acorn: The South American Mission. Mark L. Grover. Religious Studies Center, 2025.
- Fonte 3:: Processando os documentos: revisando, retificando e ratificando a história da igreja no Brasil: Volume I (1928-1944). Fernando Pinheiro. Synchronicity Books, 2024.

Notes: A fonte 1 trata da narrativa histórica do movimento religioso desde suas origens nos Estados Unidos. A fonte 2 amplia a análise ao aproximá-la do contexto histórico e geográfico da América Latina, enquanto a fonte 3 descreve especificamente as origens e o desenvolvimento da religião no Brasil.

List the locations of any key archives relating to this movement

ID:

11406

- Listar localizações:: Church History Library (CHL). 15 E N Temple St, Salt Lake City, UT 84150, EUA. (Serviço de consulta do catálogo disponível online através do site catalog.churchofjesuschrist.org)

General Variables

Date Range

On what basis was the date range selected?

ID: 9727

- Transição de liderança

Notes: O recorte temporal foi definido a partir de 1987, momento em que se observa um aumento significativo da autonomia administrativa da Igreja no Brasil. Esse processo é evidenciado pela criação de uma presidência de área composta por líderes brasileiros, o que reflete tanto a adaptação cultural da instituição quanto seu crescimento no país. Essa transição para uma liderança local teve impacto pertinente na vivência religiosa dos fiéis, uma vez que os líderes brasileiros passaram não apenas a administrar a estrutura eclesiástica, mas também a influenciá-la por meio de seus próprios discursos e perspectivas.

Religious Tradition

Is this entry focused on a transnational religious movement?

ID: 9728

Transnational - addressing an audience that transcends nation state identity or a particular ethnic/regional diasporic population

— Sim

Notes: A escolha de 1987 como marco não indica apenas uma mudança interna no Brasil, mas reflete uma dinâmica mais ampla da Igreja em nível global: a transição de uma estrutura fortemente centralizada (com predominância norte-americana) para um modelo que incorpora lideranças em diferentes países. Esse processo é típico de instituições transnacionais, que precisam adaptar suas práticas, discursos e formas de organização aos contextos culturais onde se expandem. No caso brasileiro, a criação de uma presidência de área com participação de líderes nacionais evidencia justamente essa circulação de modelos, autoridades e ideias entre o centro (Estados Unidos) e a periferia (Brasil). Embora a presidência nem sempre fosse composta exclusivamente por brasileiros, a presença de líderes nacionais em sua composição garantia, ao menos, um nível mínimo de influência brasileira na administração e na tomada de decisões, representando um avanço significativo em relação aos períodos anteriores, quando a condução da Igreja na região era quase inteiramente exercida por autoridades estrangeiras. Ao mesmo tempo, o que poderia ser considerado uma simples “importação” institucional revela evidências de que os líderes brasileiros passam, ainda que de forma esporádica, a reinterpretar e moldar a experiência religiosa a partir de suas próprias referências culturais, contribuindo ativamente para a configuração local da Igreja. Portanto, o recorte temporal pode ser justificado não apenas por critérios administrativos, mas também como parte de um processo transnacional mais amplo, marcado por fluxos de poder, adaptação cultural e até mesmo pela produção local de significados religiosos.

Is this entry focused on a global religious movement?

ID: 9729

Global - addressing a particular ethnic or national diasporic identity that is dispersed globally

— Sim

Notes: Embora o recorte analítico esteja centrado no Brasil, a abordagem evidencia processos que ultrapassam o âmbito nacional, especialmente ao destacar a transição de uma estrutura centralizada para a incorporação de lideranças locais. Esse tipo de dinâmica é característico de movimentos religiosos globais, nos quais há circulação de autoridades, ideias e práticas entre diferentes países. O Brasil funciona como um espaço de observação privilegiado de um fenômeno mais amplo: a adaptação cultural e institucional de uma igreja internacional em contextos locais. Assim, a entrada não trata apenas de uma experiência nacional isolada, mas de um processo inserido em uma rede transnacional de relações religiosas.

Is this entry focused on a specific national context of the religious movement?

ID: 9730

– Sim

Notes: Embora dialogue com dinâmicas mais amplas de caráter global, a análise está centrada no caso brasileiro, especialmente ao destacar o ano de 1987 como um marco na reorganização administrativa e na ampliação da autonomia local.

Regardless of scholarly classification, does the religious movement understand itself as part of a larger religious tradition? ID: 9731

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 9732

– Cristã

↳ Is the religious movement a member of any overarching religious organisation or tradition? ID: 9733

– Sim, comente: No caso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há uma autocompreensão clara de pertencimento ao cristianismo, especialmente por meio da centralidade de Jesus Cristo em sua teologia, escrituras e práticas. Ao mesmo tempo, o movimento afirma possuir uma identidade própria, baseada na ideia de restauração da Igreja primitiva, o que o coloca em uma posição simultaneamente de continuidade e distinção em relação a outras tradições cristãs.

Does the religious movement engage in interfaith work? ID: 9734

– Sim

↳ Select all that apply ID: 9735

- Sessões de diálogo inter-religioso
- Projetos humanitários inter-religiosos
- Iniciativas de reconciliação religiosa
- Coalizões inter-religiosas de incidência política

Notes: O movimento religioso realiza atividades inter-religiosas, embora de forma geralmente moderada e contextual. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias participa de iniciativas de diálogo e cooperação com outras tradições religiosas, especialmente em áreas como ajuda humanitária, serviço comunitário, promoção de valores éticos e liberdade religiosa. Em diversos países, líderes e membros colaboram com representantes de outras religiões em

projetos sociais e eventos públicos.

Does the religious movement practice esotericism or consider themselves esoteric? ID: 11408
– Não

State and Society

Is there violent conflict (within the geographical area under consideration)? ID: 9737
– Não

Does the country have an official state religion or religions? ID: 9738
– Não

Notes: No Brasil não há religião oficial do Estado. Desde a promulgação da Constituição de 1891, o país se define como um Estado laico, princípio que foi reafirmado na Constituição de 1988.

Is the religious movement's legal system the same as the country's legal system? ID: 9742
– Não

Notes: No Brasil, vigora um sistema jurídico estatal, baseado na Constituição e nas leis civis, que se aplica a todos os cidadãos e instituições.

Does the country have a secular government? ID: 9743
A secular government maintains institutional separation between religion and state affairs.
– Sim

↳ Does the religious movement maintain a separate legal system that operates alongside national law and addresses civil matters? ID: 9744
– Não

Notes: A Igreja possui normas internas de natureza eclesiástica, voltadas à organização institucional, à disciplina dos membros e à prática religiosa. No entanto, essas normas não substituem o sistema jurídico do Estado nem têm competência sobre questões civis como casamento legal, propriedade, contratos ou questões penais.

Is the religious movement formally recognised by the state ?

ID: 9745

This could be positive or negative recognition

– Sim

↳ Is the religious movement an officially registered religion?

ID: 9746

– Sim

Notes: No Brasil, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é registrada como uma organização religiosa de direito privado, podendo administrar bens, recursos e atividades institucionais. A entidade jurídica responsável por suas atividades no país é a Associação Brasileira de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, registrada sob o CNPJ 61.012.019/0001-42.

↳ Is the religious movement a charity/non-profit?

ID: 9747

– Sim

↳ Is the religious movement a company?

ID: 9748

– Não

↳ Is the religious movement considered a political religious movement?

ID:
9749

– Não

↳ Is the religious movement considered a terrorist or proscribed organisation?

ID: 9750

– Não

↳ Is the religious movement considered any other type of organisation?

ID: 9751

– Não

Does the religious movement have official political support?

ID: 9752

– Não

Notes: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias adota uma postura institucional de neutralidade política, não apoiando partidos, candidatos ou governos. Ela incentiva seus membros a participarem da vida cívica de forma individual e responsável, mas sem vincular a Igreja a posições

políticas específicas.

Does the religious movement have social recognition as a 'religion' among the general population in this country? ID: 9754

– Sim

Notes: O movimento religioso é amplamente identificado pela população como uma denominação religiosa, geralmente associada ao cristianismo. Embora não esteja entre as maiores religiões do país, tem presença consolidada, com templos, capelas e atividades visíveis em diversas regiões.

Does the religious movement have close affiliation with a political party? ID: 9755

– Não

Does the religious movement actively discourage members from political participation ? ID: 9757

Political participation includes voting, running for office, holding office and forms of political activism.

– Não

Notes: O movimento religioso incentiva seus membros a participarem da vida cívica de forma individual e responsável, mas sem vincular a Igreja a posições políticas específicas.

Does the religious movement encourage its members to serve in the military? ID: 9762

– O Posição pouco clara / neutra

Notes: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias adota uma posição de neutralidade, ensinando que a decisão de servir militarmente é uma escolha individual de cada membro, de acordo com sua consciência e dever cívico.

Does the religious movement broadly support nativism ? ID: 9763

Nativism is a political ideology that favors the interests of native-born or established inhabitants over immigrants. In some cases, it entails the belief that immigrants are not legitimate members of the state.

– Não

Notes: O movimento religioso tornou-se uma instituição global, presente em diversos países, e enfatiza valores como universalismo, fraternidade e integração entre diferentes povos e culturas.

Does the religious movement teach that the national government should become ID: 9765

more aligned with the religious movement's beliefs and practices?

– Não

Does the religious movement teach that the current national government should be replaced? ID: 9771

– Não

Does the religious movement describe itself as being persecuted or facing discrimination? ID: 9773

If answering for a particular national context, consider that context only. If answer for a globalised context, answer in the global context.

– Não

Notes: Em certos contextos, o movimento religioso descreve a si mesmo como tendo enfrentado perseguição ou discriminação, sobretudo em termos históricos. A religião frequentemente faz referência às perseguições sofridas por seus membros no século XIX, especialmente nos Estados Unidos, incluindo expulsões e episódios de violência, que fazem parte de sua memória institucional. No recorte proposto para esta pesquisa, a ênfase tende a ser menor, embora a Igreja reconheça que, como outros grupos religiosos, seus membros podem ocasionalmente enfrentar incompreensão, estereótipos ou formas pontuais de discriminação.

Has the religious movement experienced state-sanctioned violence? ID: 9781

– Não

Is the religious movement viewed as having committed normative or legal violations? ID: 9783

– Não

Has the religious movement experienced state-sanctioned interventions? ID: 9785

– Não

Do members generally feel safe publicly identifying with the religious movement? ID: 9786

– Sim

Notes: Os membros no Brasil, de modo geral, tendem a se sentir seguros ao se identificar publicamente com o movimento religioso. Isso se relaciona ao contexto de relativa tolerância religiosa no país e às

garantias legais de liberdade de crença. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui presença visível, com templos, capelas e atividades públicas, o que contribui para sua inserção e reconhecimento social. Ainda assim, como ocorre com outros grupos religiosos minoritários, há situações pontuais de preconceito, estereótipos ou incompreensão. Cabe destacar também uma questão relevante em relação às estatísticas: enquanto a instituição afirma possuir mais de um milhão e meio de membros no Brasil, dados de órgãos oficiais, como o IBGE, indicam que apenas cerca de um terço desse número se declara pertencente ao grupo. Essa discrepância pode sugerir não apenas processos de afastamento religioso, mas também possíveis hesitações na autoidentificação pública como membro do movimento.

Is there a derogatory term that people commonly use to describe the religious movement? ID: 9787

– Sim [Especifique]: Atualmente a liderança da religião tem aconselhando a descontinuação da alcunha "mórmon" pelo histórico de problemas com seus dissidentes e pela expressiva cultura de desinformações sobre a crença.

↳ Has the religious movement reappropriated derogatory terms? ID: 9788

– Sim

Notes: A reapropriação foi reforçada em 2018 pelo presidente da igreja, Russell M. Nelson, buscando remover o apelido que era usado tanto por membros quanto por não membros.

Is there a term that the movement uses for its members? ID: 9789

– Não

Notes: Até 2018, o movimento religioso usava o termo "mórmon" para se referir aos seus membros. Atualmente, a liderança da instituição religiosa desaconselha o uso do termo.

Is there a term that the movement uses for non-members? ID: 9790

– Não

Is there anything important about the relationship between the state and the religious movement that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 9791

– Especifique: O movimento religioso atua no país por meio de uma entidade legalmente constituída, o que garante seu funcionamento dentro das normas do direito brasileiro, incluindo registro formal, gestão patrimonial e cumprimento de obrigações legais. Além disso, como organização religiosa, ela se beneficia de dispositivos constitucionais, como a imunidade tributária sobre templos e atividades religiosas. Outro aspecto relevante é a cooperação indireta com o Estado em áreas como assistência

social e ajuda humanitária. Embora mantenha a separação institucional, a religião frequentemente participa de iniciativas que dialogam com políticas públicas, especialmente em ações de caráter social.

Origins/Founder

When was the religious movement founded?

ID: 9792

– Escreva a data ou o intervalo de datas.: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada em 6 de abril de 1830, nos Estados Unidos, por Joseph Smith.

Primary language of the religious movement:

ID:

9793

Note to DRH team - Can this be less confusing to find the main linguistic groups in the world today than it was when Ted and I looked at it in April?

– Idioma principal : O movimento religioso não possui um único idioma oficial, pois é uma instituição global presente em diversos países. Historicamente, o inglês é o idioma predominante, já que a Igreja foi fundada nos Estados Unidos e sua sede administrativa mundial permanece nesse país.

In which contemporary country was the religious movement founded?

ID:

9794

– Especifique: Estados Unidos da América.

Write any historical or alternative names for the country:

ID: 9795

– Especifique: Estados Unidos da América.

Are specific places important to the founding story of this religious movement?

ID:

9796

– Sim

Notes: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias associa sua origem a locais considerados sagrados, especialmente nos Estados Unidos. Entre os mais importantes estão Palmyra e Fayette, onde ocorreram eventos fundamentais ligados às primeiras experiências religiosas de Joseph Smith e à organização formal da Igreja em 1830.

Is there an identifiable founder of the religious movement? (Answer more than once if multiple founders)

ID: 9797

– Sim

- ↳ **Name:** ID: 9798
– Escreva o nome: Joseph Smith, Jr.
- ↳ **Birth Date:** ID: 9799
– Escreva a data de nascimento: 23 de dezembro de 1803.
- ↳ **Sex:** ID: 9800
– Masculino
- ↳ **Primary language of founder:** ID: 9801
– Escreva o idioma principal: Inglês.
- ↳ **Ethnicity** ID: 9802
– Escreva a etnia: Estadunidense de ascendência europeia (branca).

Is there a symbolic or visual representation of the founder or founders? ID: 9803
– Não

Notes: Não há um “ícone oficial” no sentido rígido (como em tradições que utilizam imagens litúrgicas formais). As pinturas, esculturas e ilustrações produzidas pela própria Igreja, especialmente em materiais didáticos, centros de visitantes e edifícios religiosos, têm função principalmente educativa e memorial, ajudando a transmitir a narrativa histórica e religiosa do movimento, mais do que servir como objetos de veneração.

Were the founder or founders part of an existing religious tradition? ID: 9804
– Sim

Notes: Joseph Smith cresceu em um contexto marcadamente cristão, no ambiente do protestantismo norte-americano do início do século XIX, especialmente influenciado pelas diversas denominações presentes durante o período conhecido como Segundo Grande Despertar. Esse cenário era caracterizado por intensa efervescência religiosa, com disputas entre igrejas e forte ênfase em conversões individuais. Segundo a narrativa do próprio movimento, essa diversidade de crenças foi justamente o que motivou Smith a buscar orientação divina, dando origem às experiências que levariam à fundação do movimento religioso.

Did the founder or founders claim direct communication with supernatural powers as a source of guidance for starting the religious movement? ID: 9805

– Sim

Notes: Segundo a narrativa da Igreja, Joseph Smith relatou ter recebido revelações divinas, sendo a mais conhecida a chamada Primeira Visão, na qual afirmou ter visto Deus Pai e Jesus Cristo. Além disso, declarou ter sido visitado por mensageiros angelicais, como Morôni, que o teria orientado na obtenção e tradução das placas que deram origem ao Livro de Mórmon. Essas experiências são centrais para a legitimidade do movimento, pois fundamentam a ideia de restauração e de autoridade divina na organização da Igreja.

Are the founder or founders considered to be human? ID: 9806

– Sim

Are the founder or founders considered to be other or 'more' than human? ID: 9807

– Não

Is the founder considered a prophet or divine intermediary? ID: 9809

– Sim

Notes: Joseph Smith é reconhecido pelos membros como um profeta "chamado por Deus", responsável por "restaurar a Igreja de Jesus Cristo na Terra". Nesse sentido, ele é visto como alguém que recebeu revelações divinas e atuou como mediador entre o divino e os seres humanos, transmitindo ensinamentos, escrituras e orientações consideradas de origem divina. Essa compreensão é central para a teologia do movimento, pois sustenta a ideia de autoridade religiosa baseada em revelação contínua.

Were the founder or founders believed to have spiritual or supernatural abilities? ID: 9810

– Sim

Notes: Dentro do movimento religioso, Joseph Smith é visto como alguém que recebeu dons espirituais, como a capacidade de receber revelações, ter visões, traduzir textos sagrados (como o Livro de Mórmon) e exercer autoridade religiosa por meio do que é entendido como poder divino (sacerdócio). Essas habilidades não são interpretadas apenas como capacidades pessoais, mas como dons concedidos por Deus para cumprir uma missão específica: "restaurar a Igreja" e orientar seus membros.

Did the founder or founders prophesise about the future? ID: 9811

– Sim

Notes: Joseph Smith é visto pelos membros como alguém que não apenas recebeu revelações para seu tempo, mas também transmitiu ensinamentos e previsões sobre eventos futuros. Essas declarações incluem orientações sobre o destino da Igreja, o crescimento do movimento e temas escatológicos, como a segunda vinda de Jesus Cristo.

Are the founder or founders considered infallible?

ID:
9812

– Não

Notes: Embora Joseph Smith seja reconhecido como profeta e portador de revelações divinas, a tradição do movimento religioso não ensina que ele — ou outros líderes — seja infalível. Há o entendimento de que profetas são seres humanos, sujeitos a limitações e erros.

Are the founder or founders still alive?

ID:
9813

– Não

Are the founder or founders deceased?

ID: 9817

– Sim

↳ Date of founder or founder's death or physical departure:

ID:
9818

– Especifique: 27 de junho de 1844, na Cadeia de Carthage, Illinois, EUA.

↳ Did the founder or founders appoint a successor before their death?

ID:
9819

– Não

↳ Did someone claim succession independently?

ID: 9820

– Sim

Notes: Várias pessoas reivindicaram a sucessão de forma independente após a morte de Joseph Smith em 1844.

↳ Did people compete for leadership after the founder or founders died?

ID:
9821

– Sim

Notes: Com o falecimento de Joseph Smith, não havia uma sucessão claramente definida e aceita por todos. Isso levou a uma crise de liderança, na qual diferentes líderes reivindicaram

autoridade sobre o movimento. Entre os principais nomes estavam Brigham Young, Sidney Rigdon e James Strang, cada um com argumentos distintos sobre legitimidade. Como resultado, o movimento se fragmentou em diferentes grupos, marcando um momento decisivo em sua história.

↳ Have there been schisms related to the succession of leadership?

ID:
9822

– Sim

Notes: Houve cismas significativos relacionados à sucessão e à liderança após a morte de Joseph Smith. A ausência de um sucessor consensual levou à formação de diferentes grupos dentro do movimento. O maior deles passou a ser liderado por Brigham Young, que conduziu a maioria dos membros para o oeste dos Estados Unidos e deu origem à vertente hoje mais numerosa da Igreja. Outros grupos seguiram lideranças distintas, como Sidney Rigdon, James Strang e, posteriormente, Joseph Smith III, formando denominações separadas. Esses cismas refletem diferentes interpretações sobre autoridade, sucessão e organização, sendo um elemento central na história do movimento dos Santos dos Últimos Dias.

↳ Do members believe the founder or founders are still alive in some form after their physical death?

ID: 9823

– Sim

Notes: Em um sentido espiritual, não físico. Os membros acreditam que Joseph Smith continua vivo como espírito após a morte, de acordo com a doutrina cristã adotada pelo movimento religioso, que ensina a continuidade da existência após a vida terrena.

Do members value the founder's biography as sacred or as a source of religious knowledge?

ID: 9824

– Não

Sources of Authority and Texts

List the top three most important religious texts.

ID: 9825

Texts may or may not be written- they could be man-made objects, oral traditions or natural features - but are considered to be central to the recording and remembering of the religious movement's belief and/or practices.

– Fonte 1:: Livro de Mórmon - texto central do movimento, visto como escritura complementar à Bíblia.

– Fonte 2:: Doutrina e Convênios - coletânea de revelações e instruções dadas principalmente a Joseph

Smith, com orientações sobre organização e doutrina da Igreja.

– Fonte 3: Bíblia Sagrada – especialmente a versão do Rei Jaime.

– Outras: Um quarto texto também relevante é A Pérola de Grande Valor, mas os três acima costumam ser os mais centrais na prática e no ensino

Have there been revisions to key religious texts?

ID: 9826

– Sim

↳ Name and briefly describe the authoritative version for the period under consideration:

ID: 9827

– Especifique: Joseph Smith realizou uma "revisão inspirada" da Bíblia, conhecida como "Tradução de Joseph Smith", com ajustes e acréscimos interpretativos. O Livro de Mórmon também teve revisões, principalmente de natureza editorial – como correções gramaticais, ortográficas e de pontuação – desde sua primeira publicação em 1830, sem alterações substanciais em sua mensagem central. No Brasil também houve revisões no Livro de Mórmon, principalmente relacionadas à tradução para o português. A primeira tradução foi publicada em 1940, e, desde então, o texto passou por diversas revisões com o objetivo de aprimorar a linguagem, corrigir aspectos gramaticais e tornar a leitura mais acessível ao público brasileiro. Essas mudanças não alteraram o conteúdo doutrinário, mas buscaram maior clareza, padronização e fidelidade ao texto original em inglês. Além disso, textos como Doutrina e Convênios passaram por ampliações e reorganizações ao longo do tempo, com a inclusão de novas "revelações" e ajustes em edições posteriores.

Are religious texts considered ancient by the religious movement (even if assessed differently by experts)?

ID: 9828

– Não

Notes: A noção de "antiguidade" varia: os textos são vistos como antigos em termos históricos, mas também são considerados "modernos" porque acreditam que foram "escritos para os nossos dias".

Is there a believed origin of religious texts?

ID: 9829

– Sim

↳ Select all that apply

ID:

– Ditado angelical

9830

- Descobertas arqueológicas
- Comunicações canalizadas
- Comentários sobre textos revelados
- Compilação dos ensinamentos do fundador
- Revelações divinas
- Revelações em sonhos
- Escritos do fundador
- Visões proféticas
- Reinterpretação de escrituras existentes
- Revelado
- Tradução de textos antigos

Is there a hierarchy of knowledge whereby deeper teachings are accessible only as members advance?

ID:
9831

– Não

Are authoritative religious texts still being created?

ID: 9832

– Sim

Notes: Sim, em certa medida. No movimento religioso, a criação de textos com autoridade doutrinária não está encerrada em um conjunto fixo do passado. A religião acredita no princípio de revelação contínua, segundo o qual Deus pode continuar a orientar seus líderes hoje. Por isso, embora os principais livros de escrituras estejam definidos (como a Bíblia, o Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios), novos pronunciamentos oficiais – como declarações da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos – podem adquirir caráter normativo para a Igreja. Esses textos modernos não substituem as escrituras, mas podem ser incorporados ao corpo de ensinamentos oficiais e influenciar a doutrina e a prática religiosa ao longo do tempo.

Do these texts have the same status as the most important texts, listed above? ID: 9833

– Não

Are some religious texts considered free from error (infallible and inerrant)?

ID: 9834

– Sim

Notes: Sim, mas de forma diferente de tradições que afirmam infalibilidade estrita das escrituras. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os textos religiosos (como a Bíblia, o Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios) são considerados inspirados por Deus e autoritativos, mas não são definidos formalmente como infalíveis ou inerrantes em todos os detalhes. O entendimento do movimento é que esses textos foram produzidos por seres humanos sob inspiração divina, podendo refletir limitações linguísticas, culturais ou de transmissão. Assim, sua autoridade está ligada à revelação e ao propósito religioso, mais do que a uma perfeição absoluta em termos históricos ou literais.

Is there a formal process or institution for interpreting religious texts?

ID:

9835

– Sim

Notes: Existe um processo institucional, embora não funcione como um sistema único e codificado de interpretação teológica. No movimento religioso, a interpretação oficial de suas escrituras é conduzida principalmente pela liderança geral da Igreja, especialmente pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos Doze Apóstolos. Esses órgãos podem emitir ensinamentos, discursos e declarações que orientam a compreensão doutrinária.

Do members highly value the interpretation of religious texts by religious authorities?

ID: 9836

– Sim

Are individuals encouraged to interpret religious texts for themselves?

ID:

9837

– Não

Are members encouraged to study texts or materials beyond those created by the religious movement?

ID: 9838

– Sim

Is direct personal experience valued as a source of religious knowledge?

ID: 9839

– Sim

Notes: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina que os indivíduos podem receber orientação espiritual por meio da oração e da inspiração do Espírito Santo. Essa forma de conhecimento pessoal é vista como um complemento essencial às escrituras e aos ensinamentos da liderança.

Is channelled authority valued as a source of religious knowledge?

ID:

9840

– Sim

Notes: No movimento religioso, há a crença de que Deus continua a se comunicar por meio de líderes chamados profetas e apóstolos. Joseph Smith é visto como o primeiro desses profetas na era moderna, e essa "autoridade revelacional" é considerada contínua por meio da liderança atual da religião.

Select all that apply

ID: 9841

- Líderes atuais recebem conhecimento canalizado
- O fundador recebeu conhecimento canalizado
- Membros individuais podem receber conhecimento canalizado

Is 'scientific consensus' valued as a source of knowledge?

ID: 9842

– Não

Does the religious movement take positions on empirical sciences such as biology, geology, and astronomy?

ID: 9843

– Não

Does this religious movement have a position on evolutionary theory?

ID:
9845

– Sim

Select all that apply

ID: 9846

- Outro:: Não há uma posição única e estritamente dogmática sobre a teoria da evolução. O movimento religioso não adota oficialmente uma rejeição da evolução biológica nem uma aceitação detalhada dela como doutrina. Em vez disso, mantém uma postura de abertura e neutralidade em relação a questões científicas, incluindo a origem e o desenvolvimento da vida.

Does the religious movement have beliefs that would generally be considered conspiracy thinking?

ID: 9847

Conspiracy thinking refers to explanations for events which propose the existence of a conspiracy, containing knowledge contrary to current consensus.

– Não

To what extent would the religious movement agree with the following statement? ID: 9848
"Some truths are objective rather than relative."

– +3 Fortemente favorável

Notes: Sua teologia enfatiza a existência de verdades eternas e absolutas, especialmente em temas como a natureza de Deus, a moralidade e os princípios da salvação.

Is there anything important about the texts of the religious movement that has not ID: 9849
been covered above? If so, please describe it briefly.

– Especifique: Os textos não são apenas lidos individualmente, mas organizados em currículos oficiais de estudo, que orientam a formação religiosa em diferentes idades e contextos da Igreja. Isso cria uma forte uniformidade global na forma como as escrituras são ensinadas.

Media and Public Relations

Does the religious movement use print media? ID: 9850

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 9851

- Livros
- Panfletos / folhetos
- Jornais
- Revistas
- Boletins informativos

↳ Does the religious movement have their own description of the purpose of ID: 9852
their use of print media?

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 9853

- Proselitismo / Recrutamento
- Gestão de reputação / Relações públicas
- Escritura

- Serviço altruísta
- Compartilhamento de orientações de estilo de vida
- Compartilhamento de orientações de saúde e produtos de bem-estar
- Compartilhamento de testemunhos
- Testemunho

Does this religious movement use websites or blogs?

ID:
9854

– Sim

List the top three most important religious movement-run websites/blogs:

ID: 9855

- Fonte 1: <https://www.churchofjesuschrist.org/?lang=eng>
- Fonte 2: <https://newsroom.churchofjesuschrist.org/>
- Fonte 3: <https://www.thechurchnews.com/>

Does this religious movement use traditional broadcast media like telephone, radio or television?

ID:
9856

– Sim

Select all that apply:

ID: 9857

- Publicidade em mídias de áudio
- Publicidade em mídias de vídeo
- Gravações de áudio (por exemplo, discos, fitas cassete, DVDs com gravações não transmitidas)
- Participações em rádio (em canais de terceiros)
- Canais de rádio (administrados pelo movimento religioso)
- Participações em televisão (em canais de terceiros)
- Canais de televisão (administrados pelo movimento religioso)
- Gravações de vídeo (por exemplo, VHS, DVD)

Does the religious movement have their own description of the purpose of their use of traditional media?

ID:
9858

– Sim

↳ Select all that apply:

ID:
9859

- Proselitismo / Recrutamento
- Gestão de reputação / Relações públicas
- Escritura
- Serviço altruísta
- Compartilhamento de orientações de estilo de vida
- Compartilhamento de orientações de saúde e produtos de bem-estar
- Compartilhamento de testemunhos
- Testemunho

Does the religious movement use social media ?

ID:
9860

Social media includes applications and platforms such as Discord, Facebook, Instagram, Kakaotalk, LINE, Telegram, Tiktok/Douyin, Wechat, Whatsapp, YouTube, X/Twitter, among others.

– Sim

↳ List the main social media platforms this religious movement uses and estimate the size of their following on each (top three):

ID:
9861

- Fonte 1:: YouTube - Canal oficial: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (antigo “Mormon Channel”) Alcance: cerca de 1 milhão de inscritos no canal principal (com variações em canais regionais e temáticos).
- Fonte 2:: Facebook - Página oficial da Igreja Alcance: mais de 500 mil seguidores em uma das páginas principais, além de várias páginas secundárias e regionais.
- Fonte 3:: Instagram - Conta principal: @ChurchofJesusChrist (além de outras contas temáticas como ComeUntoChrist) Alcance: centenas de milhares a milhões de seguidores somando todas as contas oficiais e regionais.

↳ Does the religious movement have their own description of the purpose of their use of social media?

ID: 9862

– Sim

↳ Select all that apply:

ID: 9863

- Proselitismo / Recrutamento
- Gestão de reputação / Relações públicas
- Serviço altruísta
- Compartilhamento de orientações de estilo de vida
- Compartilhamento de orientações de saúde e produtos de bem-estar
- Compartilhamento de testemunhos
- Testemunho

↳ Do members often subscribe to movement-specific spiritual content or membership sites on social media?

ID: 9864

– Sim

Does the religious movement use other digital media?

ID:

– Sim

9865

↳ Select all that apply:

ID: 9866

- Publicidade paga
- Blogs
- Publicidade gratuita
- Aplicativos gamificados ou ferramentas espirituais interativas
- Transmissão ao vivo de eventos
- Envio massivo de newsletters por e-mail ou listas de discussão
- Podcasts
- Site
- YouTube

↳ Does the religious movement have their own description of the purpose of their use of other digital media?

ID:

– Sim

9867

↳ Select all that apply:

ID: 9868

- Proselitismo / Recrutamento
- Gestão de reputação / Relações públicas
- Serviço altruísta
- Compartilhamento de orientações de estilo de vida
- Compartilhamento de orientações de saúde e produtos de bem-estar
- Compartilhamento de testemunhos
- Testemunho

Does this religious movement use other methods to share its teachings?

ID: 9869

- Não

Does the religious movement use sponsorship of externally held events (e.g., of spiritual events, cultural festivals or sports teams)?

ID: 9871

- Não

Does this religious movement have strategies for interacting with outside media outlets?

ID: 9872

- Sim

Does this religious movement have strategies for interacting with academia?

ID:
9873

- Sim

↳ Does the religious movement directly fund scientific research that validates their beliefs or practices?

ID: 9874

- Não

↳ Does the religious movement directly support the academic advancement of members?

ID: 9875

- Sim

↳ Select all that apply:

ID:
9876

- Bolsas integrais
- Bolsas parciais
- Criação de instituições educacionais
- Apoio a artigos acadêmicos produzidos por membros
- Organização de conferências acadêmicas
- Convite a palestrantes acadêmicos
- Organização de fóruns intelectuais
- Publicação de periódicos acadêmicos internos
- Recrutamento baseado em produção acadêmica

Is there anything important about media use and public relations that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 9877

- Especifique: Um aspecto pertinente é a profissionalização e centralização global da comunicação. O movimento religioso possui uma estrutura altamente organizada de comunicação institucional, com departamentos específicos de mídia, relações públicas e produção de conteúdo, que operam de forma coordenada em nível global. Isso garante uma mensagem relativamente uniforme em diferentes países e idiomas.

Organisational Structure

Leadership

Does the religious movement have a current leader or leaders?

ID:
9880

– Sim

↳ Specify the name(s), date(s) of birth, country or countries of origin and primary language(s) of the leader or leaders ID:

9881

- Nome(s): Dallin Harris Oaks
- Data(s) de nascimento: 12 de agosto de 1932.
- País ou países de origem: Estados Unidos da América.
- Idioma(s) principal(is) do(s) líder(es): Inglês.

- ↳ What is the biological sex of the current leader or leaders? ID: 9882
 – Masculino
- ↳ Is the relationship status of the current leader or leaders known? ID: 9883
 – Sim
- ↳ Select all that apply: ID: 9884
 – Casado(a) Monogamicamente
- ↳ Do the current leaders have children? ID: 9885
 – Sim
- ↳ Are the leader's children considered spiritually exceptional? ID: 9886
 – Não
- ↳ Do we know how the leadership is appointed? ID: 9887
 – Sim
- ↳ Select all that apply ID: 9888
 – Nomeação por grupo interno
 – Nomeação por conselho
 – Chamado divino ou revelação
 – Nomeação por anciãos
 – Designação profética
 – Liderança rotativa
- ↳ Is the leadership advised by others? ID: 9889
 – Sim
- ↳ How are leaders advised by others? ID:

– Conselho consultivo selecionado pelos líderes

9890

– Orientação espiritual ou visões em sonhos

Notes: O processo de liderança é colegiado e hierárquico, especialmente entre os principais órgãos, como a Primeira Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos. Esses líderes deliberam em conjunto, discutem decisões e buscam consenso sob o que acreditam ser inspiração espiritual.

↳ Is leadership formally under a collective body (e.g., a council of elders, governing committee, or similar group)?

ID:
9891

– Sim

↳ What is the name of the collective body that governs at the highest level of the organisation?

ID: 9892

– Especifique: Primeira Presidência.

↳ How is this leadership group appointed?

ID: 9893

– Nomeação por grupo interno

– Nomeação por conselho

– Chamado divino ou revelação

– Nomeação por anciãos

– Designação profética

– Liderança rotativa

↳ To what extent does the religious movement agree with the following statement: "Members or disciples are expected to accept the religious leader's pronouncements on all matters without question or dissent."?

ID:
9897

– +3 Fortemente favorável

↳ How many levels exist in the religious leadership hierarchy?

ID: 9894

– Número de níveis [valor numérico]: 4

Notes: A hierarquia de liderança do movimento religioso não é definido como um número fixo de "níveis" universais, mas pode ser entendida em camadas organizacionais principais, com

quatro níveis. De forma simplificada, os principais níveis são: Liderança geral (global), inclui a Primeira Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos, responsáveis por toda a Igreja no mundo; Presidências de área, líderes regionais que supervisionam grandes áreas geográficas (como América do Sul, América do Norte, etc.); Liderança de estaca, responsável por várias congregações locais dentro de uma região específica; Liderança de ala ou ramo. líderes locais que administram congregações individuais.

↳ How do people become leaders or reach senior positions in the organisation? ID: 9895
– Nomeação pelo líder atual
– Nomeação por comitê

↳ What qualities or abilities does the religious movement value in current leadership? ID: 9898
– Qualificações educacionais
– Visões proféticas

↳ Are organisational leadership roles formally appointed on a geographical or regional basis? ID: 9899
– Sim

Membership

Estimated number of members of the religious movement within designated geographical region: ID: 9900

If the estimated number of members is based on external counting (e.g. census report or scholarly assessment), clearly state the source and provide a reference. If the estimate is based on internal reporting by the religious movement, clearly state the source and provide a reference.

– Especifique: Atualmente (2026), o número de adeptos do movimento religioso no Brasil é de 1.525,436, de acordo com os registros da instituição religiosa. Contudo, dados de órgãos oficiais do Brasil, como o IBGE, indicam que apenas cerca de um terço desse número se declara pertencente ao grupo.

When the religious movement reports internal demographic data, is it consistent with independent external assessments? ID: 9901

– Não

When does full membership begin? ID: 9902

– Batismo ou rito de purificação

Is the religious movement linked to a specific country or ethnic group? ID: 9903

– Não

Do members often live communally? ID:

– Não

9908

Notes: Os membros vivem de forma dispersa na sociedade, em bairros e cidades comuns, como qualquer outra população. A vida religiosa é organizada em congregações locais (alas e ramos), mas isso não implica convivência residencial comunitária.

What is the typical residential environment for members of this religious movement? ID: 9911

– Misto

How would you best describe the stability of the religious movement membership? ID: 9912

– Esperada como vitalícia, mas os membros podem sair

Is membership exclusive, meaning members cannot have other religious affiliations? ID:

– Sim

9913

Is there a probationary period before someone becomes a full member? ID: 9914

– Não

Is it possible for members to attend services and events organised by other religious movements? ID: 9915

– Sim

Notes: O movimento religioso não proíbe esse tipo de participação e, em muitos contextos, incentiva o respeito, o diálogo inter-religioso e a convivência pacífica com outras tradições. Assim, membros podem, por exemplo, comparecer a cerimônias fúnebres, eventos culturais ou ocasiões sociais promovidas por outras religiões.

Does the religious movement allow non-members to attend services, take courses, or access teachings? ID: 9916

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 9917

- Convidado
- Membro afastado ou ex-membro
- Membro do público em geral
- Potencial membro
- Não membros ativamente acolhidos
- Pesquisadores ou jornalistas

Are members permitted to critically examine or challenge the religious movement's literature and directives? ID: 9918

– Sim

Notes: A membresia do movimento religioso é encorajados a estudar as escrituras e os ensinamentos da Igreja de forma reflexiva e a buscar compreensão pessoal por meio da oração e da inspiração espiritual. Isso abre espaço para perguntas, estudo individual e busca de entendimento. Ao mesmo tempo, as diretrizes oficiais da liderança são consideradas normativas para a vida religiosa comunitária, e espera-se que os membros as sigam como orientação doutrinária e prática. Questionamentos são geralmente entendidos como parte do processo de aprendizado, mas a crítica aberta ou contestação pública de doutrinas estabelecidas pode ser vista como sensível dentro do contexto institucional.

What is the religious movement's approach to members engaging with literature from other religious movements? ID: 9919

– Permitido, mas visto como arriscado

Does the religious movement set behavioural expectations for its members? ID: 9920

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 9921

- Compromissos relacionados à criação de filhos

- Compromissos relativos à interação com ex-membros
- Compromissos relativos à interação com não membros
- Compromissos relativos à interação com outras religiões
- Compromissos relacionados a namoro e casamento
- Compromissos alimentares
- Compromissos relacionados a códigos de vestimenta
- Compromissos profissionais
- Compromissos financeiros
- Compromissos de tempo

↳ Are there consequences for members who violate behavioural expectations? ID: 9922
 – Sim

↳ Select all that apply: ID: 9923

- Expulsão
- Punições ou sanções formais
- Participação restrita
- Confissão
- Perda de privilégios ou recompensas

Does the religious movement maintain a tiered or differentiated membership structure? ID: 9924
 – Não

Does the religious movement identify key figures other than its leaders or founders who have been important to the self-understanding of members? ID: 9928
 – Sim

↳ Select all that apply ID: 11409

- Figuras falecidas (por exemplo, santos, mártires, ancestrais simbólicos)

Is there anything important about membership that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 9929

– Especifique: Além da estrutura hierárquica de liderança, a filiação no movimento é baseada principalmente em batismo e pertencimento voluntário, o que significa que qualquer pessoa pode se tornar membro independentemente de origem social, nacionalidade ou status religioso anterior. Isso reforça um modelo de filiação bastante inclusivo no nível formal.

Minors

Are there minors in the religious movement? ID: 9930

– Sim

↳ Are there children who were born into the religious movement? ID: 9931

– Sim

↳ How many generations of children are part of the religious movement? ID: 9932

– Três ou mais

↳ Do children born into the movement receive full membership status or complete initiation from birth? ID: 9933

– Não

↳ Are minors born within the religious movement considered spiritually exceptional? ID: 9934

– Não

↳ Within the religious movement, are minors thought to have a special role in this lifetime? ID: 9935

– Sim

↳ Within the religious movement, are minors thought to have a special role in the afterlife? ID: 9936

– Sim

↳ At what age do minors typically become full members?

ID:
9937

– Insira a idade:: 8 anos.

Does the religious movement provide guidance to its members about raising minors? ID: 9938

– Sim

↳ Does the religious movement provide guidelines for educating minors?

ID: 9939

– Sim

↳ What kinds of education are encouraged for minors?

ID:
9940

– Currículo centrado em textos sagrados ou doutrinas

– Educação como preparação para a filiação ou liderança no movimento

↳ Are parents encouraged to withdraw their children from ‘mainstream’ education?

ID: 9941

– Não

↳ Are minors permitted to have friends outside of the religious movement?

ID: 9943

– Incentivado

↳ Who is responsible for disciplining and punishing minors?

ID: 9944

– Apenas os pais

↳ Are there spiritual or theological reasons given for disciplining or punishing minors?

ID:
9945

– Sim

↳ What kinds of disciplining and punishing are commonly used on minors?

ID: 9946

– Confissão

– Perda de privilégios ou reconhecimentos

↳ Are there child-focused events like summer camps or youth groups? ID: 9947

– Sim

Notes: O movimento religioso organiza atividades específicas para crianças e jovens, incluindo aulas semanais na organização chamada Primária, encontros regulares de grupos juvenis por faixa etária e gênero, além de eventos como acampamentos e retiros. Essas atividades combinam ensino religioso, convivência social e experiências recreativas, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento espiritual e pessoal dos participantes.

Is having children considered desirable for members or affiliates of the religious movement? ID: 9948

– Sim

↳ Is the movement explicitly pro-natalist, encouraging childbearing to raise its birthrate? ID: 9949

– Sim

Is there anything important about minors that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 9950

– Especifique: Além das atividades educativas e recreativas, o movimento religioso enfatiza a responsabilidade central dos pais ou responsáveis legais na criação espiritual e moral dos menores. As estruturas da Igreja funcionam como apoio complementar, mas não substituem a autoridade familiar nesse processo.

Growth Strategies

Does the religious movement accept new members or converts? ID: 9951

– Sim

↳ Are some members of the religious movement expected to engage in proselytising or missionary work? ID: 9952

– Sim

↳ Does the religious movement set targets for the number of new members that need to be recruited? ID: 9953

– Sim

↳ Does the religious movement reward or recognise members who are most successful in recruiting new members? ID: 9954

– Não

↳ Do members receive either direct or indirect financial incentives for recruitment? ID: 9955

– Não

↳ Are there face-to-face recruitment strategies? ID: 9956

– Eventos de caridade ou de serviço como forma de divulgação

– Eventos culturais ou musicais

– Viagens missionárias

– Testemunho pessoal

– Recrutamento por meio de programas voltados a jovens

– Pregação de rua

– Abordagem sistemática de porta em porta

– Boca a boca

↳ Are there traditional media recruitment strategies? ID: 9957

– Revistas

– Jornais

– Botins informativos impressos

– Programação de rádio

– Programação de televisão

- ↳ Are there Internet-based recruitment strategies? ID: 9958
 – Cursos online
 – Sites
- ↳ Which social media platforms are preferred? ID: 9959
 – Escreva na caixa de texto:: Youtube, Facebook e Instagram.
- ↳ Does the religious movement target particular groups of people when seeking new members? ID: 9960
 – Não
- ↳ Do new members describe having conversion experiences? ID: 9962
 – Sim
- ↳ Are conversion experiences shared with others in the religious movement? ID: 9963
 – Sim
- ↳ Are conversion experiences shared with potential new members? ID: 9964
 – Sim
- ↳ Are conversion experiences characterised by: ID: 9965
 – Transformações pessoais dramáticas (por exemplo, saúde restaurada ou novos poderes físicos)
 – Busca intelectual ou cultural
 – Busca pessoal ou existencial
 – Recebimento de uma dádiva (por exemplo, riqueza, propriedade, bens ou uma promoção no trabalho)
 – Fatores sociais, relacionais ou práticos
 – Experiências espirituais

Do members or leaders use personal testimonies to recruit new members?

ID: 9966

– Sim

How are testimonials used within the religious movement?

ID:

9967

– Publicados em livros, panfletos ou na Internet

– Compartilhados nas mídias sociais

– Utilizados como materiais didáticos para treinamento de divulgação

Has the religious movement been accused of using deceptive or manipulative methods in recruitment?

ID: 9968

– Não

Is there anything important about growth strategies that has not been covered above? If so, please describe it briefly.

ID:

9973

– Especifique: Além do trabalho missionário tradicional e da presença institucional em comunidades locais, o movimento religioso investe fortemente em uma estratégia de crescimento digital e global, utilizando redes sociais, conteúdos audiovisuais e plataformas online para divulgação de sua mensagem e para contato inicial com potenciais interessados. Outro aspecto relevante é a ênfase em retenção e engajamento interno, ou seja, não apenas em conversões, mas também no fortalecimento da participação dos membros já existentes por meio de educação religiosa contínua, programas familiares e atividades comunitárias.

Movement boundaries

To what extent would this religious movement agree with the following statements: "Movement outsiders cannot be trusted."

ID:

9974

– -2 moderadamente contrário

To what extent would this religious movement agree with the following statements: "Movement outsiders are not fully human."

ID: 9975

– -3 fortemente contrário

Does the religious movement encourage members to view the movement as their

ID:

family? 9976
– Sim

↳ Does the movement use kinship terms to refer to one another? ID: 9977
– Sim

Does the religious movement have negative views toward out-groups? ID:
– Não 9978

Does the religious movement endorse violence towards any out-groups? ID:
– Não 9981

Does the religious movement engage in practices aimed at defending its members or ID: 9982
the collective group?
– Não

Does the religious movement use spiritually symbolic weapons? ID: 9994
– Não

Are individuals encouraged to establish personal defences related to cybersecurity ID: 9996
and identity protection?
– Não

Is there anything important about movement boundaries that has not been covered ID:
above? If so, please describe it briefly. 9997

– Especifique: Além das fronteiras geográficas e organizacionais, o movimento religioso define suas “fronteiras” são globalmente padronizadas, mas com certa flexibilidade cultural: a Igreja mantém uma identidade doutrinária centralizada, ao mesmo tempo em que permite certas adaptações locais em práticas culturais e administrativas. Isso cria uma fronteira ao mesmo tempo rígida no plano doutrinário e mais permeável no plano cultural.

Leaving or Disaffiliating

Are there formal procedures for leaving the religious movement? ID: 9998

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 9999

– Documentação formal

– Pedido de desligamento por escrito

Is it possible to be expelled from the religious movement? ID: 10000

– Sim

Are former members treated differently depending on the circumstances of their departure (e.g., lapse, renunciation, or expulsion)? ID: 10001

– Sim

Primary sources produced by former members: ID: 10013

Sensitive documents might be held by Inform and accessible upon reasonable request

– Fonte 1: Deborah Laake, *Secret Ceremonies*. Trata-se do relato autobiográfico de uma ex-membra sobre sua experiência no movimento, incluindo práticas religiosas e vida pessoal.

– Fonte 2: Alyssa Grenfell, *How to Leave the Mormon Church*. Trata-se das memórias modernas de uma ex-membra sobre sua experiência e transição para fora da Igreja.

– Fonte 3: Tracy Tennant, *Confessions of an Ex-Mormon Recovery Journal*. Trata-se de um material baseado em experiência pessoal de transição e reflexão pós-saída do movimento religioso.

Are former members able to join events or activities as non-members? ID: 10002

– Sim

Are former members permitted to maintain social contact with friends and family who remain in the religious movement? ID: 10003

– Sim

Are former members regarded as being outside the movement's sphere of spiritual protection? ID: 10004

– Sim

Are former members considered evil or dangerous? ID:

– Não

10005

Do former members report encountering significant barriers when attempting to leave the religious movement? ID: 10006

– Sim

↳ Are there practical or logistical barriers? ID: 10007

– Medo de perda de identidade

– Isolamento geográfico

– Falta de conhecimento sobre o mundo fora do movimento religioso

↳ Do former members report spiritual, psychological or emotional barriers to leaving the religious movement? ID: 10008

– Medo de perda de identidade

– Táticas de culpa ou vergonha

– Compreensão internalizada de que sair causa infortúnio

– Ameaça de dano sobrenatural

– Ameaça de danação eterna

– Ameaça de separação permanente de amigos ou familiares dentro do movimento religioso

↳ Is there evidence that former members have had negative experiences with the religious movement after leaving? ID: 10009

– Sim

↳ Have former members been denied access to friends and family within the religious movement? ID: 10010

– Não

↳ Have former members been harmed for speaking publicly against the religious movement? ID: 10011

– Sim

↳ Have former members reported experiencing any of the following? ID: 10012

– Outro:: Nenhum dos seguintes.

Is there anything important about leaving or disaffiliating that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 10014

– Especifique: A saída ou desfiliação do movimento não envolve apenas um desligamento formal, mas também pode ter implicações administrativas e comunitárias. Quando uma pessoa deixa oficialmente o movimento religioso, seu nome pode ser removido dos registros de membresia, o que altera sua relação institucional com a Igreja. No entanto, a religião também enfatiza que indivíduos que se afastam ou se desfilam são sempre bem-vindos a retornar, caso desejem. Em termos sociais, a experiência de saída pode variar bastante, dependendo do grau de envolvimento prévio da pessoa na comunidade local, já que as relações sociais muitas vezes permanecem mesmo após a desfiliação formal.

Is there anything important about the organisational structure that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 9878

– Especifique: Além da hierarquia já mencionada, a estrutura organizacional do movimento religioso é fortemente baseado em um sistema de chamados voluntários e temporários, no qual a maioria dos cargos de liderança local e de apoio não é remunerada e tem duração limitada. Isso permite uma alta rotatividade de funções e ampla participação dos membros na administração da Igreja. Outro aspecto relevante é a existência de uma estrutura paralela de organizações auxiliares, como aquelas voltadas para crianças, jovens, mulheres e bem-estar, que funcionam de forma integrada à hierarquia principal, mas com certa autonomia operacional dentro das congregações locais.

Describe or upload relevant documents pertaining to organisational structure: ID: 9879

– Especifique: O Manual de Instruções da Igreja, atualmente chamado de General Handbook, é o documento oficial de orientações de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nele estão reunidas regras, procedimentos e ensinamentos que ajudam a organizar a vida da Igreja em todo o mundo. O manual trata de assuntos como liderança local, reuniões, ordenanças religiosas, administração financeira, serviço missionário e cuidado com os membros. Segue o link do General Handbook: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook?lang=eng>

Beliefs and Worldview

General Worldview

Is orthodoxy emphasised?

ID: 10016

– Sim

Does the religious movement believe in a fundamental unifying principle underlying all spirituality (“concordances”)?

ID: 10017

– Sim

Notes: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina que há princípios espirituais fundamentais que unem toda a experiência religiosa, especialmente a crença em Deus, na missão de Jesus Cristo e na possibilidade de revelação divina. Esses elementos funcionam como um núcleo unificador da espiritualidade dentro do próprio movimento.

Does the religious movement teach that all religions are expressions of one underlying truth?

ID: 10018

– Não

Notes: A doutrina do movimento religioso afirma que há uma verdade revelada central – restaurada por meio de Joseph Smith – que contém a plenitude do evangelho de Jesus Cristo.

Does the religious movement teach that all mystical experiences point to the same ultimate reality?

ID: 10019

– Não

Does the religious movement teach that their knowledge represents an “inner teaching” of all religions?

ID: 10020

– Não

To what extent would the religious movement agree with the following statement: “The universe is a good place.”

ID: 10021

– +3 Fortemente endossado

Notes: Na teologia de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o universo é entendido como criação de Deus e, portanto, possui uma base essencialmente boa e ordenada. Há uma visão positiva da

criação material e da existência como parte de um plano divino voltado ao progresso espiritual. Eles acreditam que o universo é onde fica a "morada" de Deus.

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID:10022
"The universe is structured to function effectively and in accordance with its inherent order."

– +2 Moderadamente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID:10023
"The universe is seen as existing for an ultimate or greater purpose."

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID:10024
"The universe is regarded as a genuine and objective reality, not as an illusion."

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID:10025
"The universe is seen as operating on principles that are orderly, consistent and coherent."

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID:10026
"It is believed that genuine randomness and unpredictability exist within the universe."

– -2 Moderadamente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID:10027
"The world is seen as beautiful."

– +2 Moderadamente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID:10028
"The world is seen as interesting and exciting."

– +2 Moderadamente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID:10029
"The world is understood as hierarchical, with elements ranked according to their relative

importance."

– +2 Moderadamente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID: 10030
"The world is regarded as a realm in which nearly everything holds significance."

– +2 Moderadamente endossado

How would the religious movement be characterised according to Roy Wallis' 1984 ID: 10031
typology of new religious movements?

World-rejecting movements view the wider society as corrupt, impure, or spiritually misguided and seek to withdraw or reject mainstream values. World-Affirming Movements embrace the world and aim to help people flourish within it, often through self-development, personal empowerment or spiritual enhancement. World-Accommodating Movements neither reject nor affirm the world, but instead seek spiritual renewal within existing traditions. They often aim to deepen faith or enhance spirituality without challenging broader social norms.

– Afirmação do mundo

Notes: Pela tipologia de Roy Wallis (1984), o movimento religioso é mais bem caracterizado como um movimento de afirmação do mundo (world-affirming), com alguns elementos de acomodação. Isso porque o movimento não rejeita o mundo material ou a vida social moderna como algo inerentemente negativo; incentiva educação, trabalho, família e participação cívica; valoriza o sucesso individual dentro da sociedade e a contribuição social dos membros.

Do the religious movement's teachings present the world in dualistic terms, such as ID: 10032
good versus evil or spiritual versus material?

– Sim

↳ Are there clear distinctions between good and evil? ID: 10033

– Sim

↳ Are there supernatural beings that are believed to embody or represent this ID:
dualism? 10034

– Sim

↳ Does the religious movement teach a division between flesh and spirit? ID: 10035

– Sim

↳ Is dualism viewed as complementary energies like yin/yang or Shakti/Shiva? ID:10036

– Não

Does this religious movement consider the natural world to be sacred? ID:10037

– Sim

To what extent would the religious movement agree with the following statement? ID:10038
"All entities are regarded as possessing consciousness, including animals, plants, rocks, rivers and planets."

– +1 Levemente endossado

Does the religious movement believe that the universe is imbued with a complex, plural, hierarchical life force ("living nature")? ID:10039

– Sim

↳ Do members recognise multiple types of life force or energy operating in nature? ID:10040

– Sim

↳ Is there a concept of different levels or tiers of spiritual beings inhabiting nature? ID:10041

– Não

↳ Is it possible to directly communicate with natural spirits or elementals? ID:10042

– Não

Do members believe that natural disasters reflect the emotional states or disturbances of nature spirits? ID:10043

– Não

Are animals believed to possess higher spiritual awareness than commonly recognised? ID: 10044
– Não

Are some places viewed as spiritually stronger or more “alive” than others? ID: 10046
– Sim

↳ Which locations have spiritual power? ID: 10047
– Especifique: Em edifícios chamados templos, considerados pela membresia casas sagradas de Deus, distintos das capelas utilizadas para reuniões semanais. São espaços reservados para cerimônias especiais, como selamentos matrimoniais eternos, batismos vicários (pelos mortos) e investiduras, com ênfase na união familiar e na aproximação com Jesus Cristo.

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID: 10048
"Everything is believed to be connected to everything else."
– +2 Moderadamente endossado

Does the religious movement believe in real and symbolic correspondences between all things in the universe (“correspondences”)? ID: 10049
– Não

Does the religious movement promote a belief in or aspiration toward returning to a “pure” or original natural state? ID: 10056
– Não

Does the religious movement express concern for maintaining the health of the environment? ID: 10057
– Sim

↳ Is stewardship a central concept? ID: 10058
– Sim

Does the religious movement have a position on climate change?

ID: 10059

– Não

Is the religious movement actively involved in environmental activism, such as protests, direct action or land conservation efforts?

ID: 10061

– Não

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "People are seen as superior to the natural environment."

ID: 10062

– -2 Moderadamente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "People are seen as part of the natural environment."

ID: 10063

– +2 Moderadamente endossado

Humans

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "People are considered inherently good and just."

ID: 10064

– -2 Moderadamente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "People are believed to get what they deserve."

ID: 10065

– -2 Moderadamente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "Moral truth is viewed as absolute, not relative."

ID: 10066

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "People are seen as having more rights than responsibilities."

ID: 10067

– 0 Visões pouco claras, neutro

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10068
"The universe is believed to need people for something important. "

– 0 Visões pouco claras, neutro

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10069
"Life is seen as offering more pleasure than pain."

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:
"Gratitude is central to teaching and practice." 10070

N/A for translation

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:
"Forgiveness is central to teaching and practice." 10071

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10072
"Guilt and shame are seen as key elements in living a good life."

– -3 Fortemente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10073
"It is important to not cause harm to other humans."

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10074
"It is important to not cause harm to other living beings beyond humans."

– +3 Fortemente endossado

Supernatural Beings

Do members believe in beings viewed as supernatural? ID:

– Sim

10075

↳ Are all deities viewed as aspects of one universal divine being (“monism”)?

ID:10076

– Não

↳ Is there one God or Goddess that is considered a “supreme being”?

ID:

– Sim

10077

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10078
"God or the divine is believed to actively intervene in the lives of individuals."

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10079
"God or the divine is believed to possess knowledge of how events and the course of evolution will unfold."

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10080
"God or the divine is viewed as benevolent, not punitive."

– +3 Fortemente endossado

Does the religious movement believe in multiple kinds of supernatural beings? ID:10081

– Sim

↳ Select all that apply:

ID:10082

– Anjos

– Demônios

– Deuses menores

– Espíritos

– Espíritos de pessoas falecidas

↳ Do God, the divine, or other supernatural beings intentionally interact with the material world? ID:10083

– Sim

↳ Do they interact in dreams? ID:
10084

– Sim

↳ Do they interact through trance possession? ID:10085

– Não

↳ Do they interact in waking, everyday life? ID:10086

N/A for translation

– Não

↳ Do they interact through religious specialists? ID:10087

– Não

↳ Do they interact through divination practices? ID:10088

– Não

↳ Do they interact through other means? ID:10089

– Sim

Does the movement believe in spiritual warfare or battling evil forces? ID:10090

– Sim

↳ Are evil forces or their effects frequently associated with the following factors? ID:10091

– Demônios/Gênios

Can supernatural beings temporarily inhabit or influence a person? ID:10092

– Não

Does the movement believe physical immortality can be achieved?

ID: 10112

– Sim

↳ Does the religious movement teach practices believed to extend life indefinitely?

ID: 10113

– Não

Does the religious movement teach belief in life after death?

ID: 10114

– Sim

↳ Does the religious movement believe in reincarnation?

ID: 10115

– Não

↳ Does the movement believe it is possible to achieve immortality by virtualising the self, such as through digitally uploading the mind?

ID: 10119

– Não

Are ancestors or the deceased considered important in the religious movement?

ID: 10120

– Sim

↳ Can the deceased be seen or heard?

ID: 10121

– Não

Is salvation emphasised in this lifetime?

ID: 10126

– Sim

Is there belief in an afterlife?

ID: 10127

– Sim

↳ What happens to the physical body in an afterlife?

ID: 10128

– Retorna à natureza

Calendar and Time

Does the religious movement use the same calendar system as the dominant one in its country? ID: 10129

– Sim

Does the religious movement use an alternate calendar to the dominant one in its country? ID: 10130

– Não

How does the religious movement conceptualise time? ID: 10132

– Predominantemente linear

Does the religious movement mark significant dates? ID:

10133

– Especifique: Nenhuma específica.

Does the movement teach a creation or origin story? ID:

10134

– Sim

↳ Is the origin of the world closely connected to the origin of the religious movement itself? ID: 10135

– Sim

↳ Does the origin of the religious movement closely relate to the perceived “true” or “ancient” origins of a particular community? ID:

10136

– Sim

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID: 10137

"Every event throughout eternity is thought to be predetermined."

– -3 Fortemente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:
"Events are seen as guided by a higher purpose." 10138

– +3 Fortemente endossado

World Transformations and Eschatology

Does the religious movement emphasise a coming transformation of the world? ID:

– Sim

10139

↳ Have transformational events been anticipated in the past? ID: 10140

– Não

↳ Will the expected transformative event be sudden? ID: 10153

– Não

↳ Does the religious movement claim the transformative event will restore certain people's rights to their land and governance? ID: 10154

– Não

↳ Will specific events precede the transformative event? ID: 10155

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 10156

– Avanço da ciência e do conhecimento

– Signos astrológicos

– Mudanças climáticas

– Colapso de instituições sociais

– Doença

- Deslocamento da população religiosa
- Despertar espiritual em massa
- Milagres
- Declínio moral
- Desastres naturais
- Instabilidade política
- Perseguição religiosa
- Renovação religiosa ou espiritual
- Retorno de uma figura divina
- Retorno do movimento religioso a um lugar específico
- Revelação de conhecimento secreto
- Escárnio ou ridicularização
- Guerra

- ↳ Is the transformative event tied to a specific location? ID: 10157
 – Sim
- ↳ Is the transformative event seen as a physical rather than purely spiritual transformation? ID: 10158
 – Sim
- ↳ Is the transformative event seen as primarily spiritual in nature? ID: 10159
 – Não
- ↳ Should the transformative event be accelerated, if possible? ID: 10160
 – Sim
- ↳ Do members of the religious movement need to perform specific tasks to bring about the transformative event? ID: 10161

– Sim

↳ Must the leader or founder perform certain tasks to initiate the transformative event? ID: 10162

– Sim

↳ Will non-members bring about the transformative event through their actions? ID: 10163

– Sim

↳ Is it possible to prevent the transformative event? ID: 10164

– Não

↳ Is the transformative event expected to result from divine or spiritual intervention? ID: 10168

– Sim

↳ Is the transformative event understood as divine judgement? ID: 10169

– Sim

↳ What shape will the transformative event take? ID: 10170

- Ordem humana sem conflitos
- Estabelecimento de uma era de ouro de abundância
- Estabelecimento de um novo sistema político
- Estabelecimento de um novo sistema religioso
- Harmonia étnica
- Viver em harmonia com a natureza
- Sem barreiras linguísticas na comunicação
- Aperfeiçoamento das capacidades humanas
- Saúde perfeita

- Ressurreição dos mortos
- Retorno dos ancestrais
- Paz mundial

↳ Will anyone survive the transformative event? ID: 10171
– Sim

↳ Select all that apply: ID: 10172
– Todos os membros do movimento religioso

↳ Will individuals have to be in a certain location to survive the transformative event? ID: 10173
– Não

↳ Will members take part in violence or warfare as part of the transformative event? ID: 10176
– Sim

↳ Will this violence be directed against members? ID: 10177
– Sim

↳ Will this violence be directed against the natural world or natural calamities? ID: 10178
– Sim

↳ Will this violence be directed against non-members? ID: 10179
– Sim

↳ Will this violence be directed against supernatural beings? ID: 10180
– Não

↳ Will this violence be directed against themselves (e.g., self-harm)? ID: 10181
– Não

↳ Will this violence be directed against the political establishment?? ID: 10182
– Sim

↳ Is a prophetic or messianic person expected to initiate the transformative event? ID: 10183
– Não

Is there anything important about beliefs and worldview that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 10015

– Especifique: Há alguns pontos importantes adicionais. Um deles é a crença na continuidade da existência humana após a morte em diferentes estágios de progresso espiritual, incluindo a ideia de que o aprendizado e o desenvolvimento pessoal não se encerram com a vida mortal, mas prosseguem em uma estrutura ordenada de progresso eterno. Outro aspecto relevante é a ênfase na centralidade da família como unidade eterna, entendida não apenas como uma instituição social, mas como parte permanente do plano divino, com relações familiares podendo se estender para além da morte por meio de ordenanças religiosas.

Practices

Communal Ritual Practices

Does the religious movement organise group rituals? ID: 10187
– Sim

↳ What kinds of rituals? ID: 10188
– Adoração e devoção

↳ During group rituals, do participants likely experience a sense of communitas or collective effervescence (i.e., a spontaneous, egalitarian bond that arises among individuals sharing a liminal experience)? ID: 10189

	– Sim	
↳	How frequently are members expected to attend group rituals? – Em eventos sazonais	ID: 10190
↳	Are ritual roles assigned by gender? – Sim	ID: 10191
	Does the religious movement organise rituals for major life transitions? – Não	ID: 10192
	Is pilgrimage encouraged within the religious movement? – Não	ID: 10195
	Does the religious movement encourage male and/or female circumcision? – Não	ID: 10196
	Does the religious movement practice body modifications? – Não	ID: 10208
	Do members regularly use crystals, herbs, alchemical products or spiritual tools? – Não	ID: 10213
	Do members have out-of-body experiences? – Não	ID: 10217
	Does the religious movement practice divination or predict the future? – Não	ID: 10219
	Does the religious movement self-describe as practising magic?	ID: 10221

– Não

Does the religious movement practise death rituals?

ID:
10223

– Não

Are the religious movement's funeral and burial customs similar to those of the wider community?

ID:
10226

– Sim

Is there anything important about ritual practices that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 10227

– Especifique: Nada aplicável ao movimento religioso.

Individual Ritual Practices

Does the religious movement have ritual practices for individuals (e.g., prayer or meditation)?

ID:
10228

– Sim

What are the purposes of the individual ritual practices?

ID:
10229

– Coragem

– Iluminação

– Expressar gratidão

– Foco

– Perdão

– Orientação

– Melhorar o humor ou promover equanimidade

– Benefícios para a vida (por exemplo, saúde ou felicidade)

– Gerenciamento da saúde mental

– Oferecer louvor

– Paciência

- Promover equanimidade
- Promover humildade
- Proteção
- Aquietar a mente

- ↳ Does the religious movement follow a set schedule for individual rituals? ID: 10230
 - Sempre que houver necessidade individual
- ↳ Is prayer emphasised as central to spiritual progress? ID: 10231
 - Sim
- ↳ Is meditation emphasised as central to spiritual progress? ID: 10232
 - Não

Devotional Practices

- Are there rituals that express devotion to supernatural beings? ID: 10237
 - Não
- Are images of the divine permitted? ID: 10247
 - Sim
- ↳ Are images of the divine used in devotional practices? ID: 10248
 - Não
- ↳ How are images of the divine understood? ID: 10249
 - As imagens são compreendidas como encarnando o divino
 - As imagens são compreendidas como aspectos do divino
 - As imagens são compreendidas como divindade

↳ Are there distinct features in the religious movement's iconography?

ID: 10250

– Sim

Is worship integrated into daily activities?

ID: 10251

– Não

Do members feel or show gratitude to supernatural powers after receiving positive outcomes?

ID: 10252

– Sim

↳ On what occasions are gratitude expressed?

ID: 10253

- Evitar lesão ou ataque
- Parto
- Condições climáticas desejadas
- Fim de desastre natural
- Boa colheita
- Bom rendimento de caça
- Cura
- Promoção no trabalho
- Remoção de maldições ou magia negra
- Bênçãos materiais
- Animais antes estéreos agora lactando
- Proteção contra forças espirituais malévolas
- Força ou bravura durante conflito violento
- Conclusão bem-sucedida de um ritual público
- Sucesso em projetos pessoais
- Sucesso na guerra
- Segurança durante viagens

- ↳ Do members demonstrate gratitude through material offerings or sacrifices? ID: 10254
– Não
- ↳ Do members demonstrate gratitude through non-material expressions? ID: 10261
– Sim
- ↳ Do members offer prayers of thanksgiving? ID: 10262
– Sim
- ↳ Do members use songs, dances or dramatic performances? ID: 10263
– Sim
- ↳ Do members use emotional expressions, e.g., crying, submissive postures, raised hands, smiling/laughing etc.? ID: 10264
– Não
- ↳ Do members abstain from substances or practices (e.g., fasting)? ID: 10265
– Sim
- ↳ Do members praise supernatural beings in public? ID: 10266
– Não
- ↳ Do members use other non-material expressions? ID: 10267
– Não
- ↳ Do members express gratitude through acts of prosociality? ID: 10269
Prosociality refers to behaviors and attitudes intended to benefit others or society as a whole.
– Sim
- ↳ Do members help third parties as acts of paying it forward? ID: 10270

– Não

↳ Do members promise to behave better (e.g., be more devout, honest, generous, etc.) in the future? ID: 10271

– Sim

↳ Do members promise to do nice things for supernatural beings in the future? ID: 10272

– Não

↳ Do members use other acts of prosociality? ID: 10273

– Não

Transmission

Does the religious movement organise spiritual retreats? ID: 10274
– Sim

↳ Does the religious movement manage or own its own premises for spiritual retreats? ID: 10275
– Não

Is a teacher-student (i.e., guru-chela) relationship considered essential for spiritual progress? ID: 10276
– Não

Is there a line of succession that confirms who holds spiritual authority? ID: 10278
– Não

Are stages of spiritual development acknowledged? ID: 10279
– Sim

↳ Do members move through formal stages or levels? ID: 10280
– Não

↳ Is there a pay structure to advance through formal stages or levels? ID:
10282
– Não

↳ Do members need to be formally initiated to receive advanced instruction? ID: 10285
– Não

Do members take vows to keep teachings secret? ID: 10288
– Sim

Do members believe that some knowledge can only be transmitted orally? ID: 10289
– Não

Do members believe that some knowledge can only be transmitted energetically? ID: 10290
– Não

Do members believe that some knowledge can only be transmitted telepathically? ID: 10291
– Não

Food and Drink

Are certain foods forbidden in the religious movement? ID:
10292
– Sim

↳ Describe which foods are forbidden. ID:
10293
– Especifique: Café, Chá Preto e bebidas alcólicas.

↳ Why are such foods forbidden? ID: 10294

– Justificativa de saúde

↳ Do food prohibitions create social barriers with non-members? ID: 10295

– Sim

Are members discouraged or prohibited from eating with non-members? ID: 10296

– Não

Are specific preparation methods required for food to be permitted? ID: 10297

– Não

Are specific psychoactive substances forbidden (e.g., alcohol, nicotine, caffeine, or narcotics)? ID: 10299

– Sim

Are members encouraged to use substances like alcohol, tobacco, or psychedelics during rituals? ID: 10300

– Não

Is there anything important about food and drink that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 10303

– Especifique: O movimento religioso acredita na Palavra de Sabedoria. Trata-se de um código de saúde "revelado" a Joseph Smith em 1833, registrado em Doutrina e Convênios 89, que orienta os membros da religião a evitar álcool, tabaco, café, chá e drogas ilícitas, promovendo saúde física e espiritual. Também se recomenda a não ingerir qualquer alimento ou substância que possa fazer algum mal à pessoa. Para eles, é um mandamento de obediência que promete vitalidade, sabedoria e proteção.

Health and Healing

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID: 10304
"Illness is a result of a moral failing."

– -3 Fortemente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10305
"Illness is a result of karmic actions."

– -2 Moderadamente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10306
"Illness is a result of divine judgement."

– -1 Levemente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10307
"Illness may be caused by supernatural forces."

– -2 Moderadamente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10308
"Medicine helps, but only God or the divine truly heals."

– +2 Moderadamente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10309
"Abortion is always immoral."

– +2 Moderadamente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10310
"Biomedical institutions are often harmful and immoral."

– 0 Visões pouco claras, neutro

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID:10311
"Biomedical interventions are helpful but incomplete."

– 0 Visões pouco claras, neutro

Does the religious movement offer healing or therapy to members? ID:10312

– Sim

↳ What healing or therapy techniques are offered to members? ID:

- Evitação de drogas, álcool ou alimentos 10313
 - Exercício (geral)
 - Jejum
 - Orações de gratidão
 - Orações de pedido
- ↳ Are healing or therapy techniques offered for most physical maladies? ID: 10314
– Não
- ↳ Are healing or therapy techniques offered for most emotional maladies? ID: 10315
– Não
- ↳ Are healing or therapy techniques offered for most spiritual maladies? ID: 10316
– Não
- ↳ Are reports of miraculous healing common? ID: 10317
– Sim
- ↳ Do members sometimes rely only on prayer, meditation or alternative medicine instead of seeing a doctor? ID: 10318
– Não
- ↳ Are members expected to pay for healing or therapy services? ID: 10319
– Não
- ↳ Are donations expected? ID: 10321
– Não
- ↳ Do members believe that healing energy can reach people who are far away? ID: 10322
– Não

↳ Can healing be done without the person's awareness? ID: 10323
– Não

↳ Do healing or therapy techniques rely mainly on conversation? ID: 10324
– Não

Is vaccination an important issue within the religious movement? ID: 10325
– Não

Does the religious movement have special rules or beliefs about blood transfusions? ID: 10326
– Não

Does the religious movement actively discourage or forbid any medicines, treatments or vaccinations? ID: 10327
– Não

Are sick members ever excluded from the religious movement? ID:
10329
– Não

To what extent would the religious movement agree with the following statement: ID: 10330
"Euthanasia (i.e., deliberately killing those near the end of their lives or with terminal illnesses) is always immoral."
– +2 Moderadamente endossado

Does the religious movement have any beliefs or practices for people who are dying (e.g., palliative care)? ID:
10331
– Não

Does the religious movement encourage the use of alternative or complementary medicine or therapies? ID: 10333
– Não

Does the religious movement have teachings or practices about female reproductive health, including menstruation, pregnancy, and childbirth? ID: 10338

– Não

Does the religious movement believe in posthuman or transhuman transformation, whereby individuals can use technology to transcend human capabilities? ID: 10339

– Não

Does the religious movement encourage or mandate physical exercise? ID: 10343

– Sim

↳ How frequently are members encouraged or mandated to engage in physical exercise? ID: 10344

– Várias vezes por semana

↳ Does the religious movement encourage or mandate its members to play specific sports? ID: 10345

– Sim

↳ Does the religious movement discourage or ban its members from doing specific sports? ID: 10346

– Não

Does the religious movement encourage or mandate members to abstain from physical exercise? ID: 10347

– Não

Are specific genres of music prohibited or discouraged? ID: 10349

– Não

Does the religious movement have specific teachings or practices involving dance? ID: 10350

– Não

Does the religious movement promote ascetic disciplines, involving the restriction of desires, pleasures, or material attachments as a means of spiritual advancement? ID: 10354

– Não

To what extent would the religious movement agree with the following statement: "Suicide is always immoral." ID: 10362

– -2 Moderadamente contrário

Has anyone ended their life for religious or ideological reasons to advance the goals of the religious movement? ID: 10363

– Não

Is there anything important about health and healing that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 10364

– Especifique: Nada específico.

Gender and Sexuality

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "There are two distinct genders." ID: 10365

– +3 Fortemente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "Gender is a social construct." ID: 10366

– -3 Fortemente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: "Men and women are equal." ID: 10367

– +2 Moderadamente endossado

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID: 10368

"Men are naturally superior to women."

– -3 Fortemente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID: 10369
"Women are naturally superior to men."

– -3 Fortemente contrário

To what extent would the religious movement agree with the following statements: ID: 10370
"Men have a responsibility to care for women and children."

– +3 Fortemente endossado

How many genders are recognised? ID: 10371

– Dois (homem e mulher)

How does the religious movement view gender relations? ID: 10372

– Papéis sociais distintos e opostos para homens e mulheres (complementares e iguais)

Is transcending gender viewed as a spiritual ideal? ID:

– Não 10373

Does the theology allow equal access to leadership for all genders? ID:

– Não 10374

Is decision-making equally shared among genders? ID:

– Sim 10376

Do men and women follow different paths to spiritual advancement? ID: 10377

– Não

Are there distinct roles for transgender, non-binary, genderfluid, genderqueer, asexual, third gender or androgynous members? ID: 10378

– Não

Is religious instruction gender-segregated?

ID:
10379

– Não

Do men and women participate separately in certain rituals?

ID: 10380

– Não

Are there male-only social spaces?

ID:
10381

– Sim

Are there female-only social spaces?

ID: 10382

– Sim

Are there specific behavioural roles assigned to each gender (or agender) within the religious movement?

ID: 10383

– Sim

Select all that apply:

ID: 10384

– Papéis de autoridade e liderança

– Papéis de cuidado

Do men and women have distinct dress expectations?

ID: 10385

– Sim

Are men expected to cover their heads in public?

ID: 10386

– Não

Are women expected to dress in a 'feminine' or 'modest' manner?

ID:
10387

– Sim

↳ Are women expected to cover their heads in public? ID:10388
– Não

↳ Are women expected to cover their faces in public? ID:10389
– Não

Can members express gender in flexible or playful ways? ID:10390
– Sim

Is gender-inclusive language used in the religious movement's teachings or practices? ID:10391
– Não

Does the religious movement have specific teachings about marriage or partnerships? ID:10392
– Sim

↳ Are in-movement partnerships or marriages strongly encouraged? ID:10393
– Sim

↳ Select all that apply: ID:10394
– Casamento monogâmico entre membros

↳ Does the religious movement urge members to divorce non-believing spouses? ID:10395
– Não

↳ Does the religious movement encourage members to marry or formally partner each other? ID:10396
– Sim

↳ Select all attitudes that apply to pre-marital sex. ID:
– Proibido 10397

↳ Are there explicit rules about who may marry whom? ID:10398
– Não

Does the religious movement have teachings about sexuality? ID:
– Sim 10408

↳ Is celibacy required or encouraged for certain members? ID:
– Sim 10409

↳ For whom is celibacy required or encouraged? ID: 10410
– Todos os membros

↳ Are sexual conduct standards different for men and women? ID: 10411
– Não

↳ Is homosexual activity explicitly prohibited? ID: 10414
– Sim

↳ Are sexual practices within the movement linked to specific rituals or ID: 10415
ceremonies?
– Não

↳ Are there theological reasons for sexual relationships between leaders and ID: 10417
members?
– Não

↳ Are sexual thoughts and behaviours addressed through ritual confession or ID:
guidance sessions? 10419

– Não

↳ Are the religious movement's sexual practices kept secret from outsiders? ID: 10423

– Não

↳ Are the religious movement's sexual practices at tension with mainstream conventions? ID: 10424

– Não

Are there teachings about LGBTQI+ identity? ID: 10425

– Sim

↳ Select all that apply regarding LGBTQI+ teachings: ID: 10426

- Aceita em contextos espirituais limitados, porém marginalizada socialmente
- Aceita em parte, mas exigida a permanecer privada
- Incentivada a reinterpretar preferências sexuais dentro de uma estrutura heteronormativa
- Os membros são ensinados a alinhar sua orientação sexual a normas heterossexuais
- Excluída da liderança

Is there anything important about gender and sexuality that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 10427

- Especifique: Um aspecto relevante é que o movimento religioso ensina uma complementaridade entre homens e mulheres, entendendo gênero como uma característica essencial e eterna da identidade espiritual, e não apenas social ou biológica. Essa visão fundamenta diferentes papéis dentro da vida familiar e religiosa, especialmente na ênfase na família nuclear.

Financial Practices

Are you able to provide information about the financial practices of the religious movement? ID: 10428

– Sim

- ↳ Are public financial accounts available, such as company or charity records? ID: 10429
– Não
- ↳ Does the religious movement maintain bank accounts for holding and managing its funds? ID: 10430
– Sim
- ↳ Does the religious movement invest its financial resources in the stock market or similar investment platforms? ID: 10431
– Sim
- ↳ Does the religious movement invest its financial resources in real estate? ID: 10432
– Sim
- ↳ Does the religious movement invest its financial resources in 'offshore' companies or shell companies? ID: 10433
– Sim
- ↳ Does the religious movement invest in gold reserves? ID: 10434
– Não sei
- ↳ Does the religious movement invest in in crypto currency? ID: 10435
– Não sei
- ↳ Does the religious movement make political donations? ID: 10436
– Não

Can an estimate be made of the movement's total financial size (e.g., assets or annual income)? ID: 10437
– Sim

Does the religious movement operate its own economic system as an alternative to the wider economy? ID: 10438

This includes three aspects: 1) Semi-autonomous financial spheres, such as cooperative enterprises, internal currencies, or communal resource-sharing. 2) Ethical or spiritual economies, replacing profit motives with service, reciprocity, or purity principles. And 3) parallel systems, such as member-run businesses, microcredit schemes, or barter networks.

– Não

Are members required to give up personal assets and fully commit to communal finances? ID: 10439

– Não

To what extent would an average member describe themselves as “just getting by” financially? ID: 10441

– -1 Um pouco

To what extent do members feel unable to afford basic necessities? ID: 10442

Basic necessities include accommodation, food and utilities.

– +1 Muito bem

To what extent do members feel unable to afford the things they want? ID: 10443

Desirable goods may include clothes, leisure items and pleasurable activities.

– +1 Muito bem

To what extent are members likely be able to absorb an unexpected financial shock? ID: 10444

An unexpected financial shock often coincides with life events (e.g., divorce, loss of job, illness, bereavement, natural disasters or unexpected car repairs).

– 0 Visões pouco claras, neutras

To what extent are members likely to have money left over at the end of the month? ID: 10445

– 0 Visões pouco claras, neutras

To what extent are members likely feel their life choices are limited by their financial situation? ID: 10446

– +1 Muito bem

Is paying for spiritual or religious courses required for advancement? ID: 10447

– Não

Are members typically required to purchase books, materials, spiritual items or spiritual teachings sold by the religious movement? ID: 10451

– Não

Are members encouraged to sell materials owned or copyrighted by the religious movement? ID: 10452

– Não

Does the religious movement offer certification for spiritual practices it has developed? ID: 10453

– Não

Do members usually pay for spiritual services (e.g., consultations, blessings, healings or spiritual life activations)? ID: 10457

– Não

Are members charged attendance fees for workshops, worship services, ceremonies, rituals or other spiritual events? ID: 10458

– Não

Are members encouraged to use businesses run by other members or leaders within the religious movement? ID: 10459

– Não

Are luxury items for leaders purchased by the religious movement or donated by ID:

members?

10461

– Não

Is internal employment or ordination considered more ethical than working outside the religious movement? ID: 10462

– Não

Are members encouraged to make financially risky choices in pursuit of a more spiritually valued life? ID: 10463

– Não

Is earning substantial income viewed as important or spiritually beneficial? ID: 10464

– Não

Is entrepreneurship viewed as important? ID:

Entrepreneurship is the process of starting and running a new business. ID: 10465

– Sim

↳ Are members encouraged to establish spiritually or ethically oriented businesses? ID: 10466

– Sim

↳ Are spiritually or ethically oriented businesses run by members financially independent from the religious movement (i.e., profits are not shared or paid as fees to the organisation)? ID: 10467

– Sim

↳ Are members encouraged to develop personal brands that reflect their personality, personal skills or spiritual attainment? ID: 10468

– Não

↳ Does the religious movement offer courses on marketing, branding or advertising? ID: 10470
– Não

↳ Does income flow upward from income-generating members to higher leadership, similar to a multi-level marketing (MLM) model? ID: 10472
– Não

Does the religious movement encourage donations? ID: 10473
– Sim

↳ How often are members asked or expected to contribute financially? ID: 10474
– Mensalmente

↳ Do members believe that generosity or donations result in greater personal prosperity? ID: 10477
– Sim

↳ Are appeals for donations regularly made in emotionally charged or rousing settings? ID: 10478
– Não

↳ Does the religious movement track or record individual members' donations or tithes? ID: 10480
– Sim

↳ Is shame ever used to encourage or increase donations? ID: 10481
– Não

↳ Are individuals encouraged to make financial commitments to the religious movement based on aspirations rather than present financial means? ID: 10483
– Sim

↳ Select all that apply:

ID: 10484

- Ato de fé ou sacrifício
- Como um teste de compromisso espiritual
- Como uma missão para apoiar a expansão do movimento religioso
- Para alcançar maior progresso espiritual

↳ Are members encouraged to make financial donations for specific project or causes?

ID:
10485

– Sim

↳ Select all that apply:

ID: 10486

- Programas educacionais ou bolsas de estudo
- Fundos emergenciais para desastres naturais, doença ou infortúnio (para membros)
- Fundos emergenciais para desastres naturais, doença ou infortúnio (para não membros)
- Projetos ambientais ou de conservação
- Causas beneficentes não relacionadas ao movimento religioso
- Atividades missionárias ou de divulgação
- Redução da pobreza
- Construção de templos, reparos em edifícios ou construção de outras estruturas institucionais

Are members experiencing financial hardship viewed as morally inferior or responsible for their situation (e.g., due to bad karma, weak faith, or insufficient spiritual investment)?

ID:
10487

– Não

Does the religious movement encourage members to support other members who are struggling financially?

ID: 10488

– Não

Are members ever encouraged to make personal donations that could reduce their financial independence or affect their dependents' inheritance? ID: 10490

– Não

Are members encouraged to work for the religious movement as unpaid volunteers? ID: 10491

– Sim

↳ On what basis do members participate in unpaid volunteering? ID: 10492

- Como condição de filiação
- Como parte da vida comunitária
- Para benefício financeiro direto do movimento religioso
- Para apoiar arrecadação de fundos ou recrutamento

↳ Does the time spent on unpaid volunteer work limit members' ability to earn an income outside of the religious movement? ID: 10493

– Não

Does the religious movement offer investment advice, loans, financial schemes, or financial products exclusively for members? ID: 10494

– Não

Is there anything important about financial practices that have not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 10498

– Especifique: Os dizimos no movimento religioso são contribuições voluntárias de 10% da renda dos membros e têm um destino institucional amplo e centralizado. Em termos gerais, esses recursos são administrados pela liderança da Igreja e aplicados em: (A) Operação da Igreja: manutenção de capelas, templos, centros educacionais e estruturas administrativas em nível local e global. (B) Programas religiosos e missionários: financiamento de atividades missionárias, materiais de ensino, tradução de escrituras e programas de apoio aos membros. (C) Bem-estar e ajuda humanitária: apoio a iniciativas de assistência social, resposta a desastres naturais e programas de ajuda a necessitados, tanto entre membros quanto em comunidades mais amplas. A gestão financeira é centralizada e não há divulgação detalhada pública de orçamentos individuais, mas a Igreja afirma que os recursos são usados exclusivamente para fins religiosos, educacionais e humanitários.

Is there anything important about practices that has not been covered above? If so, please describe it briefly. ID: 10186

– Especifique: Não há algo importante a ser dito sobre práticas do movimento religioso que não tenha sido abordado acima.

Legal Issues

Legal Status

Is this religious movement involved in legal issues/cases? ID: 10499

– Sim

Notes: Como qualquer grande organização religiosa, o movimento religioso já esteve e ainda pode estar envolvido em questões e processos legais em diferentes contextos. O movimento atua juridicamente em diversos países como pessoa jurídica registrada, o que implica lidar com legislação civil, trabalhista, tributária e administrativa. Em alguns casos, isso envolve disputas ou adequações legais relacionadas a propriedade, contratos, imigração de missionários ou regulamentações locais.

Have there been any legal cases against the religious movement? ID: 10500

– Sim

Notes: Como qualquer grande organização religiosa, o movimento religioso já esteve e ainda pode estar envolvido em questões e processos legais em diferentes contextos. O movimento atua juridicamente em diversos países como pessoa jurídica registrada, o que implica lidar com legislação civil, trabalhista, tributária e administrativa. Em alguns casos, isso envolve disputas ou adequações legais relacionadas a propriedade, contratos, imigração de missionários ou regulamentações locais.

Criminal Cases

Has the state initiated any criminal cases against the religious movement or its members? ID: 10501

– Sim

↳ Has anyone within the religious movement been sentenced to prison? ID: 11418

– Sim

Notes: No século XIX, houve processos e prisões de membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos Estados Unidos relacionados à prática da poligamia. Durante esse

período, o governo federal norte-americano aprovou leis que criminalizavam o casamento plural, como o Edmunds Act (1882) e o Edmunds-Tucker Act (1887). Essas medidas levaram à prisão de vários líderes e membros do movimento religioso que ainda praticavam ou defendiam a poligamia. Entre os casos mais conhecidos está o de George Q. Cannon, que foi preso por ter múltiplos casamentos, e outros líderes locais que também foram detidos ou processados. O próprio líder da época, Brigham Young, esteve associado à defesa pública da prática antes de sua gradual descontinuação oficial. Com o tempo, a religião abandonou formalmente a poligamia no final do século XIX, especialmente após o Manifesto de 1890, encerrando essa prática institucional e reduzindo os conflitos legais com o Estado.

↳ Did any of these cases have real substance or lead to changes in the practices of the religious movement? ID: 10503

– Sim

Notes: Sim, mas isso ocorreu principalmente no período histórico inicial do movimento, e não de forma generalizada no contexto contemporâneo. No século XIX, nos Estados Unidos, alguns membros da Igreja — incluindo seu fundador Joseph Smith e posteriormente Brigham Young e George Q. Cannon — estiveram envolvidos em conflitos legais com autoridades estaduais e federais. Houve prisões, processos e acusações relacionadas a práticas religiosas, disputas políticas e tensões sociais da época.

↳ Were fines imposed on the religious movement by the court? ID: 11419

– Sim

Notes: No final do século XIX, o governo dos Estados Unidos não apenas prendeu membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por causa da poligamia, mas também aplicou sanções financeiras significativas ao movimento religioso. Com o Edmunds-Tucker Act (1887), o Estado autorizou a confiscação de bens da Igreja e impôs multas elevadas, além de dissolver sua personalidade jurídica em certos aspectos legais. Essas medidas tinham como objetivo pressionar o fim da prática do casamento plural. Essas ações afetaram diretamente a organização econômica e institucional da Igreja naquele período, sendo parte de um conjunto mais amplo de medidas legais e políticas contra o movimento no século XIX.

Regulatory Cases

Have there been any other court cases against the religious movement for breaking laws or regulations? ID: 10521

– Sim

↳ Select all that apply:

ID: 10522

– Outro:: No período contemporâneo, os casos judiciais envolvendo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tendem a ser mais administrativos ou civis, como questões trabalhistas, contratos, propriedade de imóveis e regulamentações locais em diferentes países. Em geral, não se tratam de processos criminais amplos contra o movimento como instituição, mas de litígios comuns a grandes organizações religiosas e globais.

↳ Did any of these cases have real substance or lead to changes in the practices of the religious movement?

ID: 11411

– Não

↳ Has anyone within the religious movement been sentenced to prison?

ID: 10524

– Sim

Notes: No século XIX, houve processos e prisões de membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos Estados Unidos relacionados à prática da poligamia. Durante esse período, o governo federal norte-americano aprovou leis que criminalizavam o casamento plural, como o Edmunds Act (1882) e o Edmunds-Tucker Act (1887). Essas medidas levaram à prisão de vários líderes e membros do movimento religioso que ainda praticavam ou defendiam a poligamia. Entre os casos mais conhecidos está o de George Q. Cannon, que foi preso por ter múltiplos casamentos, e outros líderes locais que também foram detidos ou processados. O próprio líder da época, Brigham Young, esteve associado à defesa pública da prática antes de sua gradual descontinuação oficial. Com o tempo, a religião abandonou formalmente a poligamia no final do século XIX, especialmente após o Manifesto de 1890, encerrando essa prática institucional e reduzindo os conflitos legais com o Estado.

↳ Were fines imposed on the religious movement by the court?

ID: 10512

– Sim

Notes: No final do século XIX, o governo dos Estados Unidos não apenas prendeu membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por causa da poligamia, mas também aplicou sanções financeiras significativas ao movimento religioso. Com o Edmunds-Tucker Act (1887), o Estado autorizou a confiscação de bens da Igreja e impôs multas elevadas, além de dissolver sua personalidade jurídica em certos aspectos legais. Essas medidas tinham como objetivo pressionar o fim da prática do casamento plural. Essas ações afetaram diretamente a organização econômica e institucional da Igreja naquele período, sendo parte de um conjunto mais amplo de medidas legais e políticas contra o movimento no século XIX.

Civil Cases Against the Movement

Have there been any civil cases against the religious movement or its members where financial compensation was sought? ID: 11412

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 10510

- Quebra de contrato
- Abuso, exposição a risco ou negligência contra crianças
- Difamação, calúnia ou injúria
- Discriminação
- Violação trabalhista
- Fraude financeira
- Assédio
- Disputas de propriedade
- Perseguição
- Abuso ou agressão sexual

↳ Did any of these civil cases have real substance or lead to changes in the practices of the religious movement? ID: 11413

– Sim

↳ Were fines imposed on the religious movement by the court? ID: 10525

– Não sei

Movement-Initiated Cases

Have any legal cases been started by the religious movement? ID: 10526

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 10528

– Outro: Marca registrada

↳ Have there been any criminal cases where the religious movement or one of its members made the complaint that led to a state prosecution? ID: 10527

– Sim

Notes: Embora não seja o padrão mais comum, há casos em que membros do movimento religioso relataram situações às autoridades, o que resultou em ações penais conduzidas pelo Estado. Isso ocorre principalmente em contextos contemporâneos envolvendo crimes comuns, como abuso, violência ou fraude. Nesses casos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não atua como parte acusadora no processo criminal (já que a ação penal é responsabilidade do Estado), mas membros individuais ou vítimas podem fazer denúncias às autoridades civis, levando à abertura de investigações e processos.

↳ Were the offenders sentenced to prison for crimes committed against the religious movement or its members? ID: 10529

– Sim

↳ Were the offenders required to pay fines or damages to the religious movement or its members? ID: 10530

– Sim

Have any legal cases been threatened (but not formally initiated) by the religious movement? ID: 10531

– Sim

Have there been any civil cases where the religious movement or one of its members filed a lawsuit against someone else? ID: 10532

– Sim

↳ Select all that apply: ID: 10533

– Fraude em benefícios sociais

– Esquemas de fraude

- Extorsão financeira
- Evasão fiscal
- Outro:: Marca registrada

↳ Were the offenders required to pay fines or damages to the religious movement or its members? ID: 10534

- Sim

Family Law

Have there been any family law cases, such as divorce, child custody, adoption, or spousal support, where the beliefs and practices of the religious movement were an important part of the case? ID: 10513

- Sim

↳ Select all that apply: ID: 11414

- Adoção
- Guarda de filhos
- Divórcio
- Pensão alimentícia

↳ Did any of these cases have real substance or lead to changes in the practices of the religious movement? ID: 11415

- Sim

↳ Were fines or other penalties imposed on the religious movement by the court? ID: 11416

- Não

Have there been any family law cases initiated by a member, such as divorce, child custody, adoption, or spousal support, where the beliefs and practices of the religious movement were an important part of the case? ID: 10535

– Sim

↳ Select all that apply:

ID: 11417

- Adoção
- Guarda de filhos
- Divórcio
- Pensão alimentícia

↳ Were the offenders required to pay fines or damages to the religious movement or its members?

ID: 10541

– Sim

Rights and Freedoms

Have the religious movement or any of its members started legal cases about freedom of religion or the exercise of religious or human rights?

ID: 10542

– Não sei

Allegations of Harm to Members

Are there claims that the religious movement has interfered with investigations meant to prevent harm?

ID:
10546

– Não

Are there claims that the religious movement has engaged in coercive control of its members? ID: 10547

Coercive control entails an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten a victim. This includes behaviours designed to dominate, isolate and control another person. It can involve physical, emotional, financial or spiritual elements.

– Sim

Are there claims that the religious movement has engaged in other potentially

ID:

criminal offences that have not resulted in court proceedings?

10548

– Não sei

Has the religious movement made any reports or statements in response to accusations of wrongdoing?

ID: 10551

– Sim

↳ Were reports or statements internal to the religious movement?

ID: 10554

– Não

↳ Were reports or statements by the religious movement made to the public?

ID:

– Sim

10555

↳ Did the religious movement take part in formal mediation with the complainants?

ID: 10556

– Sim

Has the religious movement changed any of its practices or teachings because of allegations of harm?

ID: 10560

– Não

Does the religious movement have established procedures for safeguarding and protecting whistle-blowers?

ID: 10558

– Não sei

Have whistle-blower reports caused major changes within the religious movement?

ID: 10559

– Não

Libel and Slander

Has the religious movement sued for libel, defamation or slander?

ID: 10552

– Não sei

Is there anything important about legal cases that have not been covered above? If so, ID: 10561 please describe it briefly.

– Especifique: Um aspecto relevante é a diferença entre responsabilidade institucional e responsabilidade individual nos casos legais envolvendo o movimento religioso. Em muitos processos contemporâneos, especialmente de natureza civil, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é tratada como autora direta dos atos, mas como instituição avaliada por sua possível responsabilidade administrativa, como supervisão, políticas internas ou resposta a denúncias. Outro ponto importante é que muitos casos legais são resolvidos por meio de acordos extrajudiciais confidenciais, o que limita a disponibilidade pública de informações detalhadas sobre valores e decisões finais. Isso influencia a percepção externa sobre a frequência e o impacto desses processos.

Bibliography

General References

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Park, Benjamin E.. *American Zion: A New History of Mormonism*. New York: Liveright Publishing Corporation, 2024.

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Grover, Mark L.. *Mormons in Latin America*. Edited by Terry L. Givens and Philip L. Barlow. Oxford University Press, 2015.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199778362.013.39>.

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Grover, Mark L. . *Planting the Acorn: The South American Mission*. Provo, UT: Religious Studies Center, 2025.

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Pinheiro, Fernando. *Processando Os Documentos: Revisando, Retificando E Ratificando a História Da Igreja No Brasil: Volume I (1928-1944)*. São Paulo: Synchronicity Books, 2024.

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Harris, Matthew L. . *Second-class Saints: Black Mormon and the Struggle for Racial Equality*. Nova York: Oxford University Press, 2024.

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Shields, Scott G. , and Fernando Pinheiro. *Campo Bom: História Dos Santos Dos Últimos Dias No Rio De Janeiro*. Maceió: Cepal - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas, 2022.

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Amorim, Nádia Fernanda M. de. . *Os Mórmons Em Alagoas: Religião E Relações Raciais*. São Paulo: FFLCH/USP, 1986.

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Pich, Sokha. “Daṃnuoñ Pret [wailing of the Hungry Ghost]”,

2000. <https://www.youtube.com/watch?v=GIVSXC7cyNE>.

Reference: Latter-day Saints (Mormons) in Brazil, Holanda, Sérgio Buarque de. *Raízes Do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.